

STUDIE

DYNAMIEK VAN DE BUURTEN IN MOEILIJKHEDEN

in de Belgische stadgewesten

Dynamiek van de buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten

Februari 2015

Taïs GRIPPA (ULB), Pierre MARISSAL (ULB), Xavier MAY (ULB), Isaline WERTZ (ULB)
Maarten LOOPMANS (KUL)

Onder leiding van Gilles VAN HAMME (ULB)

- * Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Université Libre de Bruxelles (ULB).
- ** Department of Earth and Environmental Sciences, Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Inhoudstafel

A. Inleiding	4
B. Geografisch kader van het onderzoek	6
C. Identificatie, classificatie en dynamiek van de buurten in de stadsgewesten: methoden en resultaten	9
C.1. De synthese-index van moeilijkheden van de buurten	9
i) Keuze van de indicatoren	9
ii) Berekening van de synthese-index van moeilijkheden	11
iii) Keuze van de drempel die de buurten in moeilijkheden bepaalt	14
C.2. Classificatie van de buurten in moeilijkheden	16
C.3. Andere dimensies van precariteit	22
i) Mortaliteitscoëfficiënt	22
ii) Leerachterstandcoëfficiënt	24
C.4. Dynamiek van de buurten tussen 2005 en 2010	27
i) De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden	27
ii) De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden	30
D. Voorstelling van de resultaten per stadsgewest	35
D.1. Gedetailleerde beschrijving van de voornaamste stadsgewesten	35
Aalst Brussel Leuven	35
Luik Verviers	44
De Henegouwse industrie-as Charleroi La Louvière Bergen	51
Antwerpen Mechelen	58
Gent Sint-Niklaas	64
D.2. Beschrijving van de andere stadsgewesten	70
Brugge Oostende	70
Hasselt Genk	73
Roesselare Kortrijk Moeskroen	76
Namen	80
Doornik	82
Turnhout	84
E. Besluit	86

A. Inleiding

De Belgische steden worden geconfronteerd met grote sociale en sociaal-ruimtelijke tegenstellingen. Het merendeel wordt gekenmerkt door een concentratie van sociale moeilijkheden op een deel van hun grondgebied. In die wijken vinden we een combinatie van lage gemiddelde inkomens, hoge werkloosheidscijfers, een lage scholingsgraad en een soms achtergestelde leefomgeving en openbare dienstverlening, wat een voedingsbodem vormt voor negatieve toekomstperspectieven van de bewoners. Hoewel de geografische concentratie van sociale moeilijkheden niet de hoofdoorzaak is van de sociale moeilijkheden van de inwoners van achtergestelde wijken, heeft eerder onderzoek aangetoond dat, onder gelijke omstandigheden, een sociaal achtergestelde omgeving een versterkende factor is voor de sociale moeilijkheden van individuen¹. Die realiteit rechtvaardigt een gecoördineerd optreden ten voordele van de meest kwetsbare wijken.

Bovendien versterkte de dynamiek van het afgelopen decennium bepaalde moeilijkheden. Deze dynamiek wordt gekenmerkt door een belangrijke buitenlandse immigratie naar Brussel en de grote Vlaamse steden waar de meest kansarme nieuwkomers voornamelijk in de armste wijken wonen. Met daarenboven hoge geboortecijfers, zet deze immigratie de wijken onder een sterke demografische druk, terwijl die oorspronkelijk reeds zeer dichtbevolkt waren. Het is inderdaad zo dat de context van de stadsontvolking van de vorige decennia tot het verleden behoort. Brussel, en in iets mindere mate de belangrijkste Vlaamse steden, moeten nu het hoofd bieden aan een belangrijke demografische heropleving. Zelfs de Waalse stadscentra verliezen geen bevolking meer, hoewel de demografische heropleving er minder sterk is. Dit nieuwe gegeven vraagt eveneens om sterke overheidsinitiatieven op het gebied van huisvesting en openbare dienstverlening, zoals kinderopvang.

Dit onderzoek is toegespitst op de identificatie van die gebieden in de Belgische steden waar er een opeenstapeling is van sociaaleconomische moeilijkheden. Het is een actualisering van vorige gelijkaardige onderzoeken, die rekening houdt met andere gegevens dan de intussen verouderde gegevens van de volkstelling (algemene socio-economische enquête). In tegenstelling tot vorige onderzoeken, wordt een beperkt aantal eenvoudige indicatoren gebruikt om een socio-economische synthese-index te verkrijgen op maat van de wijken. Deze indicatoren zijn jaarlijks beschikbaar en zijn representatief voor de verschillende moeilijkheden waarmee stedelijke gebieden geconfronteerd worden. De index vormt de belangrijkste basis voor de afbakening van de achtergestelde buurten.

Bovendien zijn de gegevens waarover wij beschikken gespreid over een periode van 2003 en 2010, wat het mogelijk maakt om de dynamiek van achtergestelde wijken en de verschillende aspecten van hun moeilijkheden (werkloosheid, inkomen, belang van aanwezigheid van migranten, enz.) te identificeren. Om deze dynamiek te begrijpen, heeft ons onderzoek eveneens de migratie in kaart gebracht en geanalyseerd, door de buitenlandse en binnenlandse migratie te onderscheiden, en door het sociale statuut van de migranten in aanmerking te nemen. Op basis van deze gegevens hebben wij dus geprobeerd te evalueren in welke mate de evolutie van de buurten in verband staat met de migratie van personen in moeilijkheden naar deze wijken of veeleer met de evolutie van de bevolking die reeds in deze wijken woonde.

Door het gebruik van jaarlijks beschikbare gegevens kan bovendien de sociaal-economische index de komende jaren geactualiseerd worden, wat de invoering van een monitoring-instrument ondersteunt dat de impact van stedelijke en algemene beleidsmaatregelen evalueert.

¹ Zie: Van Hamme G., Wertz I., Biot V. (2011), "Economische groei zonder sociale vooruitgang: stand van zaken in Brussel", *Brussels Studies*, 48, Online 21 maart 2011 ; DUJARDIN C., SELOD H., THOMAS I. (2008), « Residential Segregation and Unemployment: The Case of Brussels », *Urban Studies*, 45(1), 89-113

Gebaseerd op verschillende aspecten van precariteit en kansarmoede maakte een clusteranalyse het mogelijk om de achterstandswijken in verschillende types in te delen zodat de noden beter kunnen worden geïdentificeerd en het overheidsbeleid kan worden gestuurd. Zo is de stedelijke structuur van een stad als Charleroi zeer verschillend van die van Brussel of Antwerpen: hoewel er meer armoede heerst, is ze meer geografisch gespreid; de stad kende ook minder recente immigratiegolven, wat zich vertaalt in een geringere demografische dynamiek en een hoger aandeel personen dat in België werd geboren.

Ten slotte zijn we er ons bewust van dat de socio-economische index die we voor deze studie hebben uitgewerkt, niet volstaat om de verscheidenheid van de buurten in moeilijkheden te beschrijven. Daarom werden de gegevens aangevuld met complexere analyses die de situatie van de bewoners op het vlak van gezondheid en onderwijs beschrijven. Deze aspecten werden niet opgenomen in de socio-economische index zodat die toegespitst blijft op de armoede van huishoudens en individuen. Bovendien kan de index dan gemakkelijk jaarlijks opnieuw worden opgesteld. Maar het is wel zo dat de aspecten in verband met gezondheid en onderwijs essentieel zijn om de noden van de wijken te identificeren en zo potentieel het overheidsbeleid te oriënteren.

B. Geografisch kader van het onderzoek

De studie werd uitgevoerd op de schaal van stadsgewesten, en beperkt zich dus niet tot de administratieve grenzen van een stad. Zo wordt er rekening gehouden met het geheel van gemeenten, met inbegrip van de randgemeenten die mee werden opgenomen in een doorlopend stadsgebied. De afbakening van de stadsgewesten houdt rekening met verschillende criteria zoals de bevolkingsgroei, het mediaaninkomen van de gemeente, de inkomende en uitgaande migratie, het pendelverkeer en het aandeel van de bebouwde oppervlakte.

Het geografische kader van de analyse onderging enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige onderzoeken die zich op de 17 voornaamste stadsagglomeraties van België concentreerden binnen de grenzen zoals die door Van der Haegen et al. (1996) werden bepaald op basis van de volkstelling van 1991². Aan de 17 steden die in de vorige editie van de Atlas van de buurten in moeilijkheden (2001) waren opgenomen, werden de stadsgewesten van Turnhout, Aalst, Roeselare en Moeskroen toegevoegd. Met het oog op samenhang werd de ruimtelijke spreiding van de stadsgewesten van deze steden bepaald op basis van criteria³ die door Van Hecke et al. (2009) werden gebruikt bij hun revisie van het onderzoek van Van der Haegen et al. (1996).

Het aldus gedefinieerde studiegebied bepaalt volgende stadsgewesten: Brussel, Charleroi, Luik, Antwerpen, Bergen, La Louvière, Verviers, Gent, Namen, Oostende, Hasselt, Genk⁴, Sint-Niklaas, Kortrijk, Doornik, Mechelen, Brugge, Leuven, Aalst, Moeskroen, Roeselare, Turnhout. De 22 stadsgewesten bevatten 226 gemeenten (8 824 statistische sectoren) en 6.461.841 personen in 2010⁵.

De schaal om de achtergestelde wijken te identificeren is de statistische sector, dit is de kleinste territoriale statistische eenheid. Deze sectoren bevatten gemiddeld 530 inwoners, maar dit cijfer is duidelijk hoger in stedelijke gebieden. In Antwerpen bijvoorbeeld gaat het om 1.500 inwoners. Ondanks enkele wijzigingen is dit een vrij stabiele afbakening die het dus mogelijk maakt om dynamische analyses uit te voeren. Hoewel de stadsmorfologie is geëvolueerd sinds de vastlegging van de sectoren, blijven ze een betrekkelijk homogene en samenhangende indeling van de stedelijke ruimte.

Om de effecten van kleine hoeveelheden te vermijden, werden de sectoren van 50 inwoners of minder uit de analyse en de kaarten verwijderd.

2 Brussel, Charleroi, Luik, Antwerpen, Bergen, La Louvière, Verviers, Gent, Namen, Oostende, Hasselt-Genk, Sint-Niklaas, Kortrijk, Doornik, Mechelen, Brugge, Leuven.

3 De bevolkingsgroei, het mediaaninkomen van de gemeente, de inkomende en uitgaande migratie, het pendelverkeer en het aandeel van de bebouwde oppervlakte.

4 In de statistische analyses werden de stadsgewesten van Hasselt en Genk afzonderlijk behandeld. Nochtans kunnen vanuit morfologisch standpunt deze twee centrumsteden en hun voorsteden beschouwd worden als één en hetzelfde stadsgewest.

5 Gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - KSZ.

AFBAKIJNG VAN DE ONDERZOCCHTE GEBIEDEN

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
BETER SAMEN LEVEN
SPP INTEGRATION SOCIALE
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

C. Identificatie, classificatie en dynamiek van de buurten in de stadsgewesten: methoden en resultaten

C.1. De synthese-index van moeilijkheden van de buurten

De synthese-index van moeilijkheden van buurten is gebaseerd op eenvoudige en jaarlijks beschikbare sociaal-economische indicatoren. Het belangrijkste voordeel van die methode is dat ze een regelmatige actualisering van de index mogelijk maakt teneinde een monitoringsinstrument van de dynamiek van de wijken te ontwikkelen. De synthese-index die in de atlas wordt voorgesteld, werd voor het jaar 2010 berekend, en heeft als doel het sociaaleconomische niveau van de wijken te evalueren op basis van een reeks indicatieve variabelen van het niveau van moeilijkheden van de buurten.

i) Keuze van de indicatoren

De 23 indicatoren werden zo gekozen dat ze de verschillende moeilijkheden waarmee wijken geconfronteerd kunnen worden zo goed mogelijk omvatten. Deze indicatoren werden in vier dimensies ondergebracht: "Afkomst", "Inkomen", "Precariteit op de arbeidsmarkt", "Precair huishouden en overdrachtsinkomen". Tabel I vermeldt de lijst van de indicatoren en hun hergroepering. Hierbij merken we meteen op dat enkele belangrijke dimensies ontbreken, in het bijzonder scholing en huisvesting, omdat wij over geen enkele systematische statistiek betreffende deze dimensies op lokaal niveau beschikken sinds de algemene socio-economische enquête van 2001. Daarentegen hebben wij met oog op een bredere benadering twee eigen indicatoren ontwikkeld over gezondheid en opleiding (zie C.3.). Deze complexe indicatoren, gebaseerd op verschillende bronnen, werden niet geïntegreerd in de synthese-index met het oog op eenvoud en monitoring.

De dimensie "Afkomst" werd gekozen omdat afkomst een aanvullende risicofactor van socio-economische kwetsbaarheid kan vormen aangezien er rechten zijn die slechts aan de onderdanen van bepaalde landen worden verleend, zoals kiesrecht of arbeidsvergunningen. Op individueel vlak stellen zich specifieke problemen, onder meer ten gevolge van de beperkingen op de toegang tot de arbeidsmarkt. Bovendien kan de "integratie" van personen van buitenlandse afkomst bemoeilijkt worden door taalproblemen, vooral wanneer die moeilijkheden samenvallen met een lage scholingsgraad.

Omdat het inkomen een geschikte indicator vormt om armoede en precariteit aan het licht te brengen, werd ook voor deze dimensie gekozen. Nochtans hebben de klassieke inkomensindicatoren, berekend op basis van de belastingaangifte, verschillende beperkingen. Zo houden ze geen rekening met de omvang van het huishouden, de niet-belastbare inkomsten of de kinderbijslag. Door gebruik te maken van de gegevens van de KSZ konden we een nieuwe indicator opstellen zonder deze beperkingen: het "mediaan equivalent inkomen" van de statistische sector. We merken echter op dat de indicator geen rekening houdt met het patrimonium en met de inkomsten die er uit voortvloeien. Voorts werden de plaatselijke verschillen in koopkracht, die een aanvullende socio-economische risicofactor vormen, niet in de indicator opgenomen, zelfs al zijn er essentiële uitgaveposten (huisvesting bijvoorbeeld) die onderhevig zijn aan zeer sterke prijsverschillen naargelang de locatie. Tenslotte merken we op dat de dimensie inkomen de informele overdrachtsmechanismen tussen de huishoudens niet in aanmerking neemt. De studentenbuurten kunnen dus zeer geringe inkomens vertonen ondanks de vaak voordelige sociale positie van de jongeren in het hoger onderwijs: de uitgaven van deze jongeren blijven voor een groot deel door hun ouders gefinancierd.

De keuze voor de dimensie "precariteit op de arbeidsmarkt" wordt verantwoord door het feit dat de moeilijkheden in de toegang tot de arbeidsmarkt een belangrijke rol spelen in de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting, niet alleen door hun gevolgen voor het inkomen, de huisvesting of de toegang tot bepaalde goederen en basisdiensten met inbegrip van cultuur of medische zorgen, maar ook door vele fenomenen die voortkomen uit individualisering en uitsluiting. Een lange periode van verplichte inactiviteit leidt vaak tot een opeenstapeling van zeer negatieve gevolgen op het vlak van schulden of beroepskennis bijvoorbeeld. Het is daarom nodig om niet enkel rekening te houden met het aandeel van werkzoekenden in de beroepsbevolking, maar ook specifiek met het belang van de langdurige werkloosheid. Maar er is meer: ook instabiele tewerkstelling (zelfs zonder lange perioden van inactiviteit) resulteert in specifieke moeilijkheden, zoals op het vlak van coherente beroepskennis opdoen, een eigen woning verwerven of in het algemeen de mogelijkheid om zich te vestigen als gezin en bewoner. Het niveau van de stabiele tewerkstelling werd dus eveneens in aanmerking genomen. Dit werd gemeten aan de hand van het aandeel interim-werknemers en deeltijdse werknemers.

De keuze voor de dimensie "Precaire huishoudens en overdrachtsinkomens" heeft te maken met het belang van de mate van onzekerheid van de gezinnen die zich in een zeer moeilijke situatie bevinden omdat ze afhangen van het OCMW of van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), en alleenstaanden of eenoudergezinnen zonder inkomen uit arbeid. De gezinssamenstelling - in het bijzonder eenoudergezinnen - wordt immers erkend als een belangrijke factor van achterstelling die vaak geassocieerd wordt met integratiemoeilijkheden op de arbeidsmarkt en met armoede, maar die eveneens meer subjectieve dimensies omvat.

ii) Berekening van de synthese-index van moeilijkheden

De synthese-index van moeilijkheden van de buurten werd berekend op basis van een Hoofdcomponentenanalyse, teneinde de informatie van de verschillende indicatoren te condenseren. Dit soort analyse maakt het mogelijk om informatie samen te vatten die afkomstig is van talrijke indicatoren die sterke onderlinge correlaties vertonen. Want wanneer indicatoren onderling sterk correleren, vat één as om een groot deel van de informatie samen. Anders gezegd, onze synthese-index van moeilijkheden stemt overeen met de eerste as van een hoofdcomponentenanalyse van de socio-economische indicatoren op buurt-niveau. Deze methode maakt het mogelijk om de theoretische tekortkomingen en de statistische aspecten het hoofd te bieden indien we elke indicator afzonderlijk in aanmerking zouden nemen. Nu weerhouden we enkel hun gemeenschappelijke aspecten. De index kan daarom als een synthese-index van het niveau van de moeilijkheden van de buurten geïnterpreteerd worden.

Om hetzelfde gewicht toe te kennen aan alle dimensies die samen de synthese-index van moeilijkheden vormen, wordt de definitieve index opgesteld op basis van vier partiële indexen die in verband staan met respectievelijk afkomst, inschakeling op de arbeidsmarkt, inkomen en het belang van overdrachtsinkomens⁶.

De kaart van de synthese-index van moeilijkheden stelt de meest achtergestelde buurten (in donkere kleur) tegenover de meest welgestelde (in heldere kleur), met grenzen tussen de waardeklassen die overeenkomen met een globaal aandeel van de bevolking van 7,5, 15, 22,5% enz. in de achtergestelde buurten ten opzichte van het geheel van de bevolking van de 22 stadsgewesten. Zo kan men bijvoorbeeld zien dat geen enkele Brugse wijk zich in de 7,5% meest achtergestelde wijken bevindt, terwijl Charleroi talrijke buurten in dergelijke situatie heeft.

De kaart van de synthese-index van moeilijkheden van buurten in de Belgische stadsgewesten kan op twee schalen worden gelezen. Enerzijds toont zij belangrijke contrasten tussen de stadsgewesten, met name tussen de Vlaamse en Waalse steden. De kleine en middelgrote steden van het noorden van het land worden gekenmerkt door een zeer gematigd aandeel van inwoners van buurten in moeilijkheden in vergelijking met de steden van het zuiden van het land. Voorts is er sprake van een schaafeffect, met onder gelijke omstandigheden, een groter aandeel van buurten in moeilijkheden in de grote steden dan in de kleine. Dit komt niet omdat de rijkdom hoger dan gemiddeld is in kleine steden (het is eerder het tegendeel), maar omdat de sociale en geografische polarisatie sterker is in de grote steden, waar armoede eerder geconcentreerd is in bepaalde, relatief beperkte delen van de stad. Anderzijds, op buurtniveau, wordt elke stad gekenmerkt door een specifieke geografie van de buurten met de grootste moeilijkheden. Dit is een erfenis uit het historische verleden van de ontwikkeling van de stad. Zo zien we bijvoorbeeld in Antwerpen, Gent en Brussel een sterke concentratie van de arme bevolking in de directe omgeving van het stadscentrum. De Henegouwse industrie-as (Charleroi, La Louvière en Bergen) daarentegen, gekenmerkt door heel veel buurten in moeilijkheden, onderscheidt zich door een grotere geografische spreiding van de armoede in wijken die soms ver buiten het centrum liggen.

⁶ De synthese-index van moeilijkheden (1ste component) omvat meer dan 83% van de variantie van de partiële indexen, die op hun beurt sterk correleren met hun beginvariabelen. Wanneer men het geheel van de 23 indicatoren in een hoofdcomponentenanalyse opneemt, dan omvat de eerste component 55% van de totale variantie van de beginvariabele.

Indicator	Intermediaire dimensies			
	Afkomst	Inkomsten	Precariteit op de arbeidsmarkt	Precaire huishoudens en vervangingsinkomens
Aandeel inwoners geboren in België of in een rijk land	X			
Aandeel inwoners geboren in een land van het Europese Middellandse Zeegebied	X			
Aandeel inwoners geboren in een intermediair of arm land	X			
Aandeel inwoners van wie beide ouders werden geboren in België of in een rijk land	X			
Aandeel inwoners van wie de geboorteplaats van een van de ouders onbekend is en de andere ouder geboren werd in België of in een rijk land	X			
Aandeel inwoners van wie beide ouders niet in België werd geboren of in een rijk land	X			
Aandeel inwoners van wie de geboorteplaats van een van de ouders onbekend is en de andere ouder niet werd geboren in België of in een rijk land	X			
Aandeel inwoners van wie de geboorteplaats van de ouders gekend is en van wie slechts een ouder in België of in een rijk land geboren werd	X			
Aandeel huishoudens met laag inkomen		X		
Mediaan equivalent inkomen		X		
Percentage arbeidsongeschiktheid			X	
Percentage actieven			X	
Percentage werkloosheid			X	
Percentage langdurige werkloosheid			X	
Aandeel arbeiders in de actieve beroepsbevolking			X	
Aandeel interim werkkrachten in de actieve beroepsbevolking			X	
Aandeel deeltijdse werkkrachten in de actieve beroepsbevolking			X	
Aandeel huishoudens met lage arbeidsintensiteit				X
Percentage personen die van het OCMW afhankelijk zijn				X
Aandeel eenoudergezinnen zonder inkomsten uit arbeid				X
Aandeel alleenstaanden zonder inkomsten uit arbeid				X
Aandeel IGO-uitkeringsgerechtigden				X

Tabel 1 : Lijst van de indicatoren en indeling volgens de onderzochte dimensies

Onder "rijke landen" verstaan we : Duitsland, Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Ierland, IJsland, Malta, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Nederland, Estland, Tsjechische Republiek, Slovaakse Republiek, Slovenië, Singapore, Zuid-Korea, Brunei, Saudi-Arabië, Israël, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Oman, Qatar, Hong Kong, Macau, Equatoriaal-Guinea, Canada, Verenigde Staten, Republiek Trinidad en Tobago, Bahama's, Australië et Nieuw-Zeeland.

Onder "Europese Middellandse Zeegebied": Spanje, Griekenland, Italië en Portugal.

SYNTHESE-INDEX VAN MOEILIKHEDEN

De synthese-index van moeilijkheden werd enkel berekend voor sectoren met meer dan 50 inwoners in 2010. De sectoren in het grijs werden niet in de analyse opgenomen.

Legende van de synthese-index van moeilijkheden

iii) Keuze van de drempel die de buurten in moeilijkheden bepaalt

De synthese-index van moeilijkheden maakt het mogelijk om alle statistische sectoren van het bestudeerde gebied in te delen volgens hun niveau van moeilijkheden. Het is duidelijk dat een belangrijk deel van de sectoren van het bestudeerde gebied niet beschouwd kunnen worden als zijnde in moeilijkheden. Om het onderscheid te maken tussen de sectoren "in moeilijkheden" en de anderen, is het aangewezen om een gecumuleerd percentage van de bevolking (de zogenaamde "drempel") te bepalen. Op basis daarvan worden de sectoren die in moeilijkheden zijn bepaald. We kunnen bijvoorbeeld oordelen dat de buurten in moeilijkheden alle stadsbuurten zijn die samengevoegd 15% van de bevolking van de 22 stadsgewesten betreffen. Ter herinnering, de drempel van moeilijkheden werd in de eerste studie (2001) bepaald op 15% en in de tweede (2007) op 30%.

De keuze van de bevolkingsdrempel kan evenwel niet door wetenschappelijke methoden geobjectiveerd worden; het is hoofdzakelijk een politieke keuze. Aan de ene kant geldt dat hoe hoger de drempel is, hoe minder de hernomen sectoren in moeilijkheden zijn volgens onze socio-economische index. Aan de andere kant varieert de geografische spreiding van de sectoren in moeilijkheden tussen de verschillende gewesten van het land of tussen de stadsgewesten in functie van de gekozen drempel. Tabel 2 vermeldt het aantal sectoren, inwoners en het aandeel van de sectoren en de inwoners van elk gewest in het nationale totaal van de sectoren in moeilijkheden naargelang de keuze voor de drempel van 15% (aan de linkerkant) of van 30% (aan de rechterkant) van de bevolking van de 22 stadsgewesten. Op die manier bevat Brussel 48% van de bevolking gelokaliseerd in een buurt in moeilijkheden wanneer de drempel 15% is, maar 39% voor een drempel van 30%. Anders gezegd, in Brussel bevinden zich de buurten die het meest in moeilijkheden zijn, gezien de intensiteit van de geografische breuken binnen de hoofdstad. De kaart van de afbakening van de wijken in moeilijkheden verduidelijkt de invloed van de keuze van de drempel op de ruimtelijke spreiding van de sectoren die worden beschouwd als zijnde in moeilijkheden.

Stadsgewest	Drempel van 15% van de bevolking in het onderzochte gebied		Drempel van 30% van de bevolking in het onderzochte gebied	
	Aantal bewoners in een buurt die beschouwd wordt als in moeilijkheden	Spreiding van de totale bevolking in moeilijkheden tussen de verschillende stadsgewesten	Aantal bewoners in een buurt die beschouwd wordt als in moeilijkheden	Spreiding van de totale bevolking in moeilijkheden tussen de verschillende stadsgewesten
Aalst	436	0,05%	6.166	0,32%
Antwerpen	87.229	9,02%	199.214	10,31%
Brugge	0	0,00%	0	0,00%
Brussel	464.661	48,07%	761.064	39,38%
Charleroi	111.627	11,55%	230.802	11,94%
Genk	13.030	1,35%	25.405	1,31%
Gent	27.926	2,89%	78.572	4,07%
Hasselt	1.126	0,12%	3.175	0,16%
Kortrijk	1.541	0,16%	11.191	0,58%
Leuven	2.074	0,21%	8.127	0,42%
Luik	149.796	15,50%	282.324	14,61%
La Louvière	19.006	1,97%	72.095	3,73%
Mechelen	3.378	0,35%	5.397	0,28%
Bergen	33.277	3,44%	118.701	6,14%
Moeskroen	2.749	0,28%	12.993	0,67%
Namen	19.346	2,00%	31.044	1,61%
Oostende	1.429	0,15%	14.474	0,75%
Roeselare	0	0,00%	3.777	0,20%
Sint-Niklaas	0	0,00%	6.338	0,33%
Doornik	3.401	0,35%	18.044	0,93%
Turnhout	0	0,00%	1.419	0,07%
Verviers	24.653	2,55%	42.273	2,19%
TOTAAL	966.685	100,00%	1.932.595	100,00%

Tabel 2: Spreiding van de wijken in moeilijkheden per stedelijk gewest, met de drempel van 15% of 30% van de totale bevolking van de 22 stadsgewesten

AFBAKENING VAN DE BUURTEN IN MOEILIJKHEDEN

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
BETER SAMEN LEVEN
SPP INTEGRATION SOCIALE
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Legende van de afbakening van buurten in moeilijkheden

Buurten beschouwd als in moeilijkheden volgens de in acht genomen drempel

 Buurten in moeilijkheden die samengevoegd 15% van de bevolking van het onderzochte gebied betreffen

 Buurten in moeilijkheden die samengevoegd 30% van de bevolking van het onderzochte gebied betreffen

C.2. Classificatie van de buurten in moeilijkheden

De buurten die een gelijkaardige synthese-index van moeilijkheden hebben, worden niet noodzakelijkerwijs met dezelfde problemen geconfronteerd. Zelfs al is het zo dat de verschillende dimensies zeer sterk met elkaar gecorreleerd zijn, toch is er geen sprake van een perfecte overeenkomst. Derhalve kunnen bepaalde wijken vooral met problemen van inschakeling op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd, en andere met lagere inkomens, of nog met sterke concentraties van nieuwkomers uit arme of intermediaire landen. Andere dimensies zijn eveneens belangrijk, maar konden helaas niet in aanmerking genomen worden, huisvesting in het bijzonder.

Een typologische analyse uitgevoerd op de vier hierboven vermelde dimensies van armoede toont die verschillen aan. Over het algemeen hebben de typologische analyses tot doel de waarnemingen (hier de wijken) in een meer beperkt aantal typen te hergroeperen. De typologische analyses verkleinen de variatie binnen de groep terwijl ze de variatie tussen de groepen vergroten, zodat buurten met dezelfde combinatie van moeilijkheden gegroepeerd worden in typen die zo verschillend mogelijk van elkaar zijn. Uit de verschillende methoden van typologische analyses, werd gekozen voor een agglomeratieve hiërarchische clustering.

Om een meer nauwkeurige beschrijving van de verschillende typen van buurten in moeilijkheden te verkrijgen, voerden we de typologische analyse enkel uit op de buurten die in 2010 het meest in moeilijkheden waren, die 30% van de bevolking van het bestudeerde gebied samenvoegen. Deze buurten vertegenwoordigen 1451 statistische sectoren binnen de 22 stadsgewesten.

De typen worden gerangschikt in dalende orde volgens het gemiddelde niveau van moeilijkheden van de sectoren. Afbeelding I is de grafische afbeelding van de afwijking die de indicatoren vertonen van het algemene gemiddelde van de sectoren in de clustering. De afwijkingen werden op dergelijke manier geordend dat een negatieve waarde een ongunstigere situatie aangeeft dan het algemeen gemiddelde. Op basis daarvan kunnen wij de verschillende typen beschrijven die resulteren uit onze analyse.

Figuur 1: Kenmerken van de types

De staafjes vertegenwoordigen de gemiddelde situatie van de buurten in de verschillende types voor 5 belangrijke indicatoren. De verschillen werden zo gerangschikt dat een negatieve waarde een ongunstigere situatie aangeeft dan het gemiddelde van de buurten met de meeste moeilijkheden die 30% van het geheel van het studiegebied samenvoegt.

Type 1: In zeer grote moeilijkheden - type Wallonië

De sectoren van dit type vertonen een situatie van achterstelling op de 5 indicatoren. De grootste moeilijkheden bevinden zich echter in de indicatoren "Inkomen", "Werkgelegenheid" en "Werkloosheid". In dit type bevinden zich 175 sectoren (196.500 personen), die voornamelijk gesitueerd zijn in de grote Waalse steden (Luik-Verviers, Charleroi, Namen en Bergen). Het onderscheidt zich van de wijken in zeer grote moeilijkheden van het Brusselse type (type 2) door een veel geringer aandeel van in het buitenland geboren personen.

Type 2: In zeer grote moeilijkheden - type Brussel

De sectoren van dit type vertonen net zoals type 1 een situatie van achterstelling op de 5 indicatoren. Toch vertonen die sectoren een lagere werkloosheidsgraad en een lager aandeel arbeiders. Het aandeel personen dat in een intermediair of arm land geboren werd, is er daarentegen veel hoger. In dit type bevinden zich 130 sectoren waarin 340.831 personen wonen. Dit type is specifiek voor de inwoners van de Brusselse sectoren in moeilijkheden, hoewel het eveneens in Antwerpen terug te vinden is.

Type 3: In grote moeilijkheden met belangrijk aandeel arbeiders

De sectoren in dit type vertonen een lager niveau van moeilijkheden dan de twee vorige types. Zij worden gekenmerkt door een zeer hoog aandeel arbeiders in de tewerkgestelde beroepsbevolking. Dit type komt vooral voor in de industriële steden, of in elk geval daar waar een concentratie inwoners nog werkzaam is in de industrie. Het komt evengoed voor in Hasselt-Genk, Antwerpen en Gent als in de oude industriële steden Luik en Charleroi. In dit type bevinden zich 108 sectoren en 134.554 inwoners.

Type 4: In grote moeilijkheden met een gering aandeel personen dat in een intermediair of arm land geboren werd

De sectoren van dit type vertonen een iets ongunstigere situatie dan het gemiddelde van de sectoren in moeilijkheden. Het type 4 onderscheidt zich niettemin door de indicator "Geboorteplaats" ten gevolge van een minder hoog aandeel personen geboren in een intermediair of arm land. In dit type bevinden zich 227 sectoren en 207.024 inwoners, en is specifiek aanwezig in Doornik, Namen, Bergen, Aalst, Oostende en Charleroi.

Type 5: In intermediaire moeilijkheden

In vergelijking met de sectoren met de meeste moeilijkheden, vertoont dit type een niveau van moeilijkheden dat als "intermediair" kan worden gekwalificeerd. De sectoren van type 5 vertonen een gunstigere situatie op de indicatoren "Inkomen", "Werkloosheid" en "Afhankelijk van het OCMW". Zij kunnen in twee subtypes (5a en 5b) opgedeeld worden die zich onderscheiden in de indicatoren "Geboorteplaats" en "Werkgelegenheid".

Type 5a: In intermediaire moeilijkheden met een groot aandeel personen geboren in een intermediair of arm land

Behalve de kenmerken van het type 5, vertonen de sectoren van dit type een zeer gering aandeel arbeiders in de werkende beroepsbevolking (het minst belangrijke aandeel van alle sectoren in de cluster). Zij vertonen eveneens een belangrijker aandeel personen geboren in een intermediair of arm land dan de sectoren van het type 5b. In dit type bevinden zich 227 sectoren en 425.766 inwoners. Het aantal personen in dit type is oververtegenwoordigd in Brussel en Leuven.

Type 5b: In intermediaire moeilijkheden met hoog aandeel arbeiders

De sectoren van dit type onderscheiden zich van het type 5a door een belangrijker aandeel arbeiders in de werkende beroepsbevolking en een geringer aandeel personen geboren in een intermediair of arm land. In dit type bevinden zich 227 sectoren en 425.766 inwoners. Het is kenmerkend voor de bevolking die woont in sectoren in moeilijkheden in Genk, La Louvière, Antwerpen en Luik.

Type 6: In matige moeilijkheden met een laag aandeel personen geboren in een intermediair of arm land

In vergelijking met de gemiddelde situatie van de sectoren met de meeste moeilijkheden, vertonen de sectoren van dit type minder achtergestelde situaties voor alle indicatoren. Zij worden met name gekenmerkt door een lager aandeel personen geboren in een arm of intermediair land en door een hoger mediaaninkomen. De sectoren van dit type vinden we meer in perifere gebieden dan de sectoren van de vorige types, en ze kenmerken de ruimtes waar armoede meer diffuus is. In dit type bevinden zich 478 sectoren die samengevoegd 517.056 inwoners tellen.

We willen hier verduidelijken dat de benamingen "type Wallonië" en "type Brussel" worden gebruikt als benaming voor de eerste twee types omdat het aandeel van de bevolking dat in deze types woont specifiek (d.w.z. hoger dan de gemiddelde spreiding in het bestudeerde gebied) is voor de voornaamste Waalse en Brusselse stadsgewesten.

Tabel 3 toont de spreiding van de bevolking van de stadsgewesten in moeilijkheden (met 30% als drempel) tussen de verschillende types. De kolom "specificiteit" vergelijkt de bevolking in de verschillende buurttypes van een stad met de gemiddelde spreiding over het geheel van de 22 stadsgewesten: als het cijfer hoger is dan 1, betekent dit dat dit type wijk relatief gezien meer voorkomt in deze stad dan in de andere stedelijke gebieden.

Stedelijk gewest	Type 1		Type 2		Type 3		Type 4		Type 5a		Type 5b		Type 6		Totale bevolking
	Perc. van de bevolk. in buurt. in de grootste gewest	Specificiteit	Perc. van de bevolk. in buurt. in de grootste gewest	Specificiteit	Perc. van de bevolk. in buurt. in de grootste gewest	Specificiteit	Perc. van de bevolk. in buurt. in de grootste gewest	Specificiteit	Perc. van de bevolk. in buurt. in de grootste gewest	Perc. van de bevolk. in buurt. in de grootste gewest	Specificiteit	Perc. van de bevolk. in buurt. in de grootste gewest	Perc. van de bevolk. in buurt. in de grootste gewest	Specificiteit	
Brussel	4,35%	0,43	39,89%	2,27	1,13%	0,16	0,87%	0,08	48,74%	2,22	1,20%	0,19	3,82%	0,14	761.064
Luik	25,62%	2,53	0,55%	0,03	12,33%	1,78	14,41%	1,35	1,17%	0,05	11,85%	1,92	34,06%	1,28	283.461
Charleroi	13,82%	1,37	0,07%	0,00	10,30%	1,49	25,65%	2,41	0,21%	0,01	4,09%	0,66	45,86%	1,72	230.802
Antwerpen	2,19%	0,22	16,43%	0,94	17,60%	2,54	1,73%	0,16	16,71%	0,76	15,80%	2,56	29,55%	1,11	207.055
Bergen	10,46%	1,03	1,26%	0,07	2,16%	0,31	32,79%	3,07	0,45%	0,02	2,87%	0,47	50,01%	1,88	118.701
Gent	9,01%	0,89	0,00%	0,00	17,56%	2,53	6,64%	0,62	13,57%	0,62	0,00%	0,00	53,22%	2,00	78.572
La Louvière	7,51%	0,97	0,00%	0,00	3,52%	0,66	6,91%	0,84	0,00%	0,00	12,71%	2,68	46,26%	2,26	72.095
Verviers	46,91%	4,63	0,00%	0,00	0,94%	0,14	14,42%	1,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	37,73%	1,42	42.273
Namen	15,05%	1,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	61,86%	5,80	1,57%	0,07	0,00%	0,00	21,52%	0,81	31.044
Genk	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,61%	3,12	0,53%	0,05	0,74%	0,03	77,12%	12,49	0,00%	0,00	25.405
Doornik	5,80%	0,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	61,95%	5,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,24%	1,21	18.044
Oostende	9,87%	0,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,14%	2,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	63,98%	2,40	14.474
Moeskroen	2,98%	0,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,18%	1,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	78,84%	2,96	12.993
Kortrijk	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,55%	0,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,45%	3,73	11.191
Leuven	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,55%	2,24	1,55%	0,15	56,38%	2,57	0,00%	0,00	26,52%	1,00	8.127
Sint-Niklaas	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3,76	6.338
Aalst	7,07%	0,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27,23%	2,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	65,70%	2,47	6.166
Mechelen	0,00%	0,00	0,00%	0,00	52,20%	7,53	11,86%	1,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,95%	1,35	5.397
Roeselare	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3,76	3.777
Hasselt	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,46%	5,12	19,37%	1,82	0,00%	0,00	1,76%	0,29	43,40%	1,63	3.175
Turnhout	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,39%	1,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,61%	3,06	1.419
Brugge	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0
TOTAAL	10,12%	1,00	17,55%	1,00	6,93%	1,00	10,66%	1,00	21,93%	1,00	6,17%	1,00	26,63%	1,00	1.941.573

Bevolking van de statistische sectoren in de grootste moeilijkheden, die samengevoegd 30% van de bevolking van het bestudeerde gebied tellen

Tabel 3: Spreiding van de bevolking in de wijken in moeilijkheden per type en per stedelijk gewest

CLASSIFICATIE VAN BUURTEN IN MOEILIJKHEDEN

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
 BETER SAMEN LEVEN
 SPP INTEGRATION SOCIALE
 MILIEUX VIVRE ENSEMBLE

Classificatie van de sectoren met de grootste moeilijkheden, die samengevoegd 30% van de bevolking van het onderzochte gebied betreffen

Legende van de classificatie

C.3. Andere dimensies van precariteit

Precariteit en achterstelling gaat verder dan inkomen, afkomst, onzekerheid op de arbeidsmarkt of afhankelijkheid van overdrachtsinkomens. Zeker de huisvestingsproblematiek speelt een centrale rol in de ruimtelijke spreiding van armoede in de stad. Bovendien kunnen de kwaliteit en het statuut van de huisvesting (huurwoning, eigendom, sociale huisvesting) een belangrijk effect hebben op de andere aspecten van precariteit. Door het afschaffen van de klassieke volkstellingen beschikken we jammer genoeg niet meer over betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke bronnen over de staat en het statuut van de woningen.

Ook de gezondheid is een belangrijk aspect van sociale moeilijkheden. Enerzijds vormen de gezondheidstoestand en de toegang tot medische zorgen een indicatie voor de sociale moeilijkheden van de bevolking. Anderzijds zijn gezondheidsmoeilijkheden zelf een factor van precarisatie die de inschakeling op de arbeidsmarkt bemoeilijken of die de huishoudens in armoede dompelen als gevolg van de zware therapieën voor chronisch zieken.

Het onderwijs vormt een andere essentiële dimensie van precariteit. Het onderwijssysteem speelt immers een rol in het mechanisme van sociale reproductie. Bovendien is de geografische concentratie van bevolkingsgroepen in moeilijkheden één van de oorzaken van de ongelijkheid tussen scholen wat verklaart waarom in bepaalde wijken meer zittenblijvers zijn dan in andere.

Wij hebben dus twee aanvullende indicatoren inzake gezondheid en onderwijs opgesteld: De "mortaliteitscoëfficiënt" en de "leerachterstandscoëfficiënt".

i) De mortaliteitscoëfficiënt

Het sterftecijfer heeft een sterk verband met de leeftijd van de bevolking. De buurten vertonen echter belangrijke verschillen in leeftijdsstructuren: de arme centrale wijken hebben een jonge bevolking terwijl de meer welgestelde wijken in de periferie vaak een oudere bevolking hebben. De mortaliteitscoëfficiënt maakt het mogelijk om de verschillen in leeftijdsstructuren uit te schakelen om zo enkel de mortaliteitsrisico's van de bevolking bij gelijke leeftijdsstructuur te meten.

Aan de hand van de kaart kan men vaststellen dat de geografie aansluit bij die van de synthese-index van moeilijkheden. De mortaliteitscoëfficiënt is immers hoger in de arme centrale wijken van de grote steden, net zoals de andere dimensies van stedelijke precariteit. De kaart van de aanvullende indicator "gezondheid" toont aldus zeer duidelijk een hoge surmortaliteit (een verhoogd risico op overlijden) in de steden van de Waalse industrie-as, net als in de arme centrale wijken in Brussel en Antwerpen. Aldus komen de gezondheidsmoeilijkheden van deze bevolkingsgroepen bovenop de andere aspecten van armoede.

Nochtans zijn er ook grote verschillen tussen de geografie van de mortaliteitscoëfficiënt en die van de synthese-index van moeilijkheden. De correlatie tussen beide variabelen bereikt ongeveer 40%, anders gezegd, de variatie van de synthese-index tussen de wijken verklaart slechts 40% van de variatie van de mortaliteitscoëfficiënt. Zo zijn er heel wat welgestelde sectoren in de rand die een hogere mortaliteit vertonen dan verwacht op basis van hun synthese-index van moeilijkheden. De armste centrale wijken daarentegen vertonen in het algemeen een lagere mortaliteitscoëfficiënt dan verwacht. Onze verklarende hypothese houdt verband met het hoge aandeel personen afkomstig uit het Middellandse Zeegebied die er gezondere voedingsgewoonten op na houden.

BIJKOMENDE INDICATOR : GEZONDHEID

De mortaliteitscoëfficiënt werd niet berekend voor de sectoren van minder dan 200 inwoners in 2001. De sectoren in het grijs zijn de sectoren die niet in de analyse werden opgenomen

We merken eveneens een surmortaliteit op in de industriegebieden en/of streken met veel arbeiders, zoals de Borinage, de industriële as ten zuiden en ten noorden van Brussel, bepaalde wijken van Hasselt-Genk, het noorden van Gent, enz.

ii) De leerachterstandscoefficiënt

Aan de hand van de gegevens van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap hebben we het niveau van leerachterstand per wijk kunnen meten. Met deze indicator meten wij een andere dimensie van precariteit, maar vestigen wij eveneens de aandacht op de geografie van de sociale reproductie omdat leerachterstand het meest verbreid is in de arme wijken.

Aangezien de Franstalige en Vlaamse gegevens niet volledig vergelijkbaar zijn, hebben wij twee verschillende indicatoren opgesteld. Alleen in Brussel en in omstreken zijn beide onderwijsgemeenschappen aanwezig, maar met een gedeeltelijk verschillende geografie.

De index van leerachterstand vertoont een zeer sterk verband met de synthese-index van moeilijkheden: op buurtniveau bereikt de correlatie bijna 70% voor de Vlaamse Gemeenschap en 52% voor de Franse Gemeenschap. Het zeer sterke verband tussen leerachterstand en de andere dimensies van sociale moeilijkheden wordt dus ruimschoots bevestigd. Bovendien versterken de schoolmoeilijkheden van kinderen uit achtergestelde wijken de logica van sociale reproductie door de concentratie van arme kinderen en van scholen die hen onthalen in die wijken.

BIJKOMENDE INDICATOR : ONDERWIJS

BIJKOMENDE INDICATOR : ONDERWIJS

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
BETER SAMEN LEVEN
SPP INTEGRATION SOCIALE
MELIX WIVE ENSEMBLE

C.4. Dynamiek van de buurten tussen 2005 en 2010

Ons onderzoek heeft zich ten slotte geconcentreerd op de dynamiek in achtergestelde wijken. Hiervoor hebben wij eerst een synthese-index van evolutie ontwikkeld met, zoals wij verder zullen zien, wisselende resultaten voor de situatie van buurten in armoede. Vervolgens hebben we de migratiestromen uitvoerig geanalyseerd om de dynamiek te begrijpen.

i) De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden

Om na te gaan welke sociaaleconomische weg de wijken de laatste jaren hebben afgelegd, analyseerden we de evolutie tussen 2005 en 2010. Op basis van een hoofdcomponentenanalyse konden we de evolutie van de synthese-index van moeilijkheden gedurende de periode 2005 - 2010 meten die de algemene sociaaleconomische evolutie samenvat.

Ter herinnering, de jaarlijkse bijwerking van de indicatoren van de synthese-index van moeilijkheden, maakt in de komende jaren de ontwikkeling mogelijk van een monitoring-instrument dat de impact van het stedelijk beleid kan evalueren.

De waargenomen dynamieken zijn complex omdat er afhankelijk van de indicatoren tegenstrijdige evoluties in de buurten in moeilijkheden opduiken (tabel 4). Wij zullen hierop terugkomen in de analyses per stadsgewest. In Gent bijvoorbeeld, observeert men zowel een daling van het werkloosheidsgraad in de wijken in moeilijkheden als een stijging van het aandeel personen geboren in een arm land en een relatieve daling van de inkomens. Die complexiteit wordt nog benadrukt door de diversiteit van dynamieken op kleinere schaal. Er zijn wijken waarvan de situatie wezenlijk verbetert, en er zijn er die erop achteruitgaan.

Desondanks tonen de kaarten enkele duidelijke tendensen:

- ▶ In Brussel, Luik en in de grote Vlaamse steden, vertonen de wijken met de grootste moeilijkheden zeer verscheiden dynamieken: terwijl in bepaalde wijken de index achteruitgaat, is er een positieve evolutie in andere wijken, in het bijzonder door het effect van gentrificatie (Oude Haven in Antwerpen, de Kanaalzone in Brussel, enz). De situatie van de minder arme randwijken, zoals de tweede westelijke kroon van Brussel, gaat er daarentegen duidelijk op achteruit. De wijken in moeilijkheden in het Gentse onderscheiden zich duidelijk door een positievere dynamiek.

- ▶ In de grote Waalse steden, behalve Luik, zijn er drie parallelle dynamieken: er is de achteruitgang van de centraal gelegen achtergestelde wijken (in Charleroi, Bergen, Namen) en van de aangrenzende wijken, en er is de verbetering van de index van de meer perifere arme wijken.

- ▶ De kleine steden ten slotte vertonen zeer gediversifieerde evoluties waarop wij in het tweede deel van de atlas zullen terugkomen.

Om deze complexe dynamiek te begrijpen, is het noodzakelijk om de migratieprocessen te analyseren, zowel binnen de Belgische stadsruimtes, als tussen de steden en met de rest van de wereld.

DYNAMIEK VAN DE BUURTEN IN MOEILIJKHEDEN

De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden is in kaart gebracht voor de sectoren met de meeste moeilijkheden die samengevoegd 40% van de bevolking betreffen van het onderzochte gebied in 2005

Legende van de evolutie van de synthese-index van moeilijkheden

- Verbetering van de synthese-index van moeilijkheden
- Geen sterke wijzigingen
- Achteruitgang van de synthese-index van moeilijkheden

Stadsgewest	Percentage van het gemiddelde inkomen in het onderzochte gebied		Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land		Werkloosheidspercentage		Percentage uitkeringgerechtigden	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010	2005	2010
	Brussel	104,73%	101,77%	10,21%	13,39%	9,00%	8,67%	2,07%
Luik	92,98%	94,98%	4,75%	6,37%	13,63%	11,95%	2,06%	2,57%
Charleroi	86,08%	87,62%	4,49%	5,80%	17,44%	14,71%	1,80%	3,18%
Antwerpen	103,95%	102,52%	4,81%	7,25%	5,94%	5,23%	0,95%	1,14%
Bergen	89,95%	93,53%	3,10%	4,15%	16,53%	14,12%	1,99%	2,62%
Gent	110,37%	108,63%	3,21%	5,12%	5,42%	4,44%	1,07%	1,46%
La Louvière	83,12%	85,88%	3,29%	4,47%	18,17%	16,53%	1,92%	2,75%
Verviers	91,63%	92,07%	5,14%	6,67%	13,16%	12,17%	2,94%	3,48%
Namen	104,69%	106,69%	3,77%	4,86%	9,57%	8,12%	1,34%	1,74%
Genk	98,37%	98,03%	4,76%	6,15%	8,40%	6,99%	0,25%	0,44%
Doornik	92,57%	93,35%	1,50%	2,02%	10,65%	8,93%	0,92%	1,57%
Oostende	91,60%	93,91%	2,55%	4,47%	7,53%	6,87%	1,10%	1,52%
Moeskroen	83,51%	85,15%	2,23%	3,07%	12,52%	11,67%	1,34%	2,05%
Kortrijk	99,54%	98,19%	2,78%	4,58%	4,69%	3,87%	0,83%	1,30%
Leuven	122,91%	125,19%	4,70%	7,20%	3,72%	3,12%	0,95%	1,22%
Sint-Niklaas	101,06%	100,07%	3,40%	5,01%	5,66%	4,90%	0,82%	1,30%
Aalst	108,63%	109,21%	2,69%	5,05%	6,20%	4,93%	0,56%	1,06%
Mechelen	114,32%	116,74%	4,20%	6,20%	4,86%	4,46%	0,78%	1,04%
Roeselare	101,86%	100,46%	1,59%	3,70%	3,87%	3,27%	0,57%	1,16%
Hasselt	105,64%	107,03%	2,51%	3,62%	6,01%	4,63%	0,30%	0,56%
Turnhout	99,97%	97,58%	2,33%	4,26%	5,97%	5,13%	0,41%	0,62%
Brugge	102,56%	100,24%	1,74%	2,52%	3,99%	3,55%	0,44%	0,53%
TOTAAL	100,00%	100,00%	5,34%	7,31%	9,86%	8,68%	1,52%	2,04%

Tabel 4: Waarden van enkele representatieve indicatoren van de mogelijke mogelijkheden van de wijken. 2005 – 2010

Methodologische opmerking: De waarden van de indicatoren die in deze tabel worden opgenomen, zijn een gemiddelde van de statistische sectoren van elk van de stadsgewesten. Sommige waarden kunnen verbazing wekken, zoals de werkloosheidsgraad voor Brussel bijvoorbeeld, maar men moet in gedachten houden dat de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant die een licht achterstelling vertonen, verbetering boeken op de verschillende indicatoren. Bovendien is de definitie van "werkloze" van de KSZ een beperkende definitie

ii) Migratiedynamiek tussen 2005 en 2010

De analyse van de gegevens over migratie op nationale schaal en met de rest van de wereld maakt het mogelijk om sommige van de geobserveerde evoluties uit te leggen, met name de ruimtelijke spreiding.

De kaart van de migratiegraad - dat wil zeggen het verschil tussen de inkomende en uitgaande migratie in vergelijking met de wijkbevolking - vertoont een complexe geografie. In Brussel, Gent en Antwerpen is de migratiebalans eerder negatief in de rand, en zo goed als nul in de centrale wijken, maar met grote verschillen binnen die twee stadsdelen. De grote Waalse steden vertonen eerder de omgekeerde tendens, met de meest perifere ruimtes die over het geheel genomen aantrekkelijk zijn terwijl de bevolking uit de stadscentra trekt.

Om deze complexe geografie te begrijpen, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen binnenlandse migratie - in het land zelf, meestal verplaatsingen binnen het stadsgewest - en de buitenlandse migratie, dus tussen het binnen- en het buitenland. In het merendeel van de steden vertoont de binnenlandse migratie een eenvoudig model van vertrek uit de dichtbevolkte centrale zones in de richting van de rand, d.w.z. de traditionele beweging van randverstedelijking zoals die sedert bijna een halve eeuw bestaat. Maar we merken dat heel wat perifere wijken, vooral in de Vlaamse steden en in Brussel, een negatief saldo vertonen, bijvoorbeeld in de noordelijke rand van Antwerpen, wat waarschijnlijk op een relatieve verzadiging wijst die het proces van randverstedelijking tot buiten de stadsgewesten duwt. Daarentegen vertoont de migratiebalans met het buitenland een massale migratie naar de centrale wijken en een negatieve balans in de perifere wijken. Die vaststelling geldt ook, weliswaar iets minder uitgesproken, voor de kleinere steden, met als opmerkelijke uitzondering Charleroi - La Louvière - Bergen-Borinage, waarvan de balans met het buitenland negatief of bijna nul is, ook in het centrum van de agglomeratie.

De verklaring voor deze ruimtelijke configuratie is eenvoudig: de inkomende migratie uit voornamelijk arme landen – althans in termen van netto-migratie - bevoorrecht de centrale wijken, waar de bevolking van buitenlandse afkomst reeds geconcentreerd is, waar de vooruitzichten op de formele en informele arbeidsmarkt gunstiger zijn, en waar huizen van bescheiden omvang beschikbaar zijn. In de meer welgestelde centrale wijken zijn er ook nieuwkomers uit welvaartsstaten, in het bijzonder in Brussel en Antwerpen. In de rand houdt de negatieve balans verband met het (soms tijdelijke) vertrek van de jonge en bemiddelde bevolking naar eerder rijkere landen in het buitenland, zelfs al verkiezen buitenlanders uit welvaartsstaten die zich hier vestigen de meer centraal gelegen wijken.

NATIONALE MIGRATIESTROMEN

De migratiedynamiek werd enkel berekend voor de sectoren van meer dan 50 inwoners in 2010. De sectoren in het grijs zijn de sectoren die niet in de analyse werden opgenomen

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

MIGRATIESTROMEN MET DE REST VAN DE WERELD

POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
BETER SAMEN LEVEN
SPP INTEGRATION SOCIALE
MILIEU WIVKE ENSEMBLE

De migratiedynamiek werd enkel berekend voor de sectoren van meer dan 50 inwoners in 2010. De sectoren in het grijs zijn de sectoren die niet in de analyse werden opgenomen

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

- < -0,85 %
- 0,85 % ; -0,46 %
- 0,46 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 0,21 %
- 0,21 % ; 0,94 %
- > 0,94 %
- Dunbevolkt

0 10 20 30 40 km

TOTALITEIT VAN DE MIGRATIESTROMEN

De migratiedynamiek werd enkel berekend voor de sectoren van meer dan 50 inwoners in 2010. De sectoren in het grijs zijn de sectoren die niet in de analyse werden opgenomen

D. Voorstelling van de resultaten per stadsgewest

Wij gaan nu verder in op elk van de verschillende stadsgewesten met een gedetailleerde beschrijving. Elke beschrijving omvat de kaart van de geografische ligging, de kaart van de synthese-index van moeilijkheden, de kaart van de indeling van de buurten met de meeste moeilijkheden die 30% van de bevolking in het bestudeerde gebied accumuleren, de kaart van de evolutie van de synthese-index van moeilijkheden tussen 2005 en 2010, en een samenvattende tabel van de evolutie van de voornaamste indicatoren tussen de twee data.

Voor de stadsgewesten met het hoogste aandeel bevolking in moeilijkheden (Aalst - Brussel - Leuven; Luik - Verviers; Charleroi - La Louvière - Bergen; Antwerpen - Mechelen; Gent - Sint-Niklaas), zijn er drie bijkomende kaarten van de migratiedynamiek tussen 2005 en 2010. Deze kaarten maken het mogelijk om, althans gedeeltelijk, de evolutie van de synthese-index van moeilijkheden uit te leggen.

D.1. Gedetailleerde beschrijving van de voornaamste stadsgewesten

AALST - BRUSSEL - LEUVEN

Brussel is verreweg de stad met het grootste aantal personen dat in achtergestelde buurten woont: 761.000 personen op bijna twee miljoen inwoners in het stadsgewest. Zelfs al is het aandeel van de bevolking hoger in Luik en in de Henegouwse industrie-as, dan nog onderscheidt Brussel zich door een zeer sterke polarisatie tussen arme en rijke wijken, met als gevolg dat er talrijke wijken in zeer grote moeilijkheid zijn.

De spreiding van de sociale groepen in Brussel kan worden samengevat in een dubbele ruimtelijke tegenstelling.

Eenzijds is er een sterke tegenstelling tussen de armere centrale wijken en een periferie die duidelijk meer welgesteld is. De verdeling tussen een arm centrum en een rijke periferie wordt gedeeltelijk verscherpt door de administratieve indeling van Brussel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat immers het grootste deel van de arme wijken van de stad, terwijl de periferie, die zich uitstrekt over het Vlaamse Gewest ten noorden van Brussel en het Waalse Gewest ten zuiden ervan, meer bemiddeld is. In die ingewikkelde institutionele context staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus als enige in voor de lagere fiscale inkomsten, de ondersteuning van de bevolking in armoede en voor alle diensten die voortvloeien uit haar centrale rol waarvan de randbewoners eveneens gedeeltelijk gebruik maken. De verklaring voor de tegenstelling centrum/periferie is te vinden in de voortijdige stadsvlucht van de Brusselse burgerij van het stadscentrum naar almaar verder afgelegen buitenwijken in hun zoektocht naar eengezinswoningen, terwijl het aanbod in het centrum beperkt is tot al dan niet luxueuze appartementen. Dit vertrek uit het centrum werd in de hand gewerkt door grootscheepse urbanistische ingrepen (denk maar aan de Noord-Zuidverbinding en de naoorlogse uitbreiding van kantoorwijken) maakte van Brussel de Europese stad die samen met Londen het sterkst getypeerd wordt door een centraal zakendistrict zonder inwoners (ten oosten van de Vijfhoek, Leopold-Schumanwijk, Noordwijk).

Anderzijds komt er bovenop de centrum/periferie tegenstelling een oost/west opdeling. De aristocratie installeerde zich van begin af aan op de steile oostelijke flank van de vallei in de nabijheid van het hertogelijk paleis. In het verlengde daarvan strekten de eerste burgerlijke en aristocratische voorsteden in de 19e eeuw zich uit op het plateau in de richting van het Terkamerenbos en het Zoniënwoud. Tijdens de tweede helft van de 20e eeuw strekt de randverstedelijking zich uit tot achter het Zoniënwoud in de richting van Waals-Brabant. De uitgestrekte alluviale vlakte van de Zenne en de westelijke valleihelling met weinig uitgesproken reliëf, hebben daarentegen steeds de armere bevolking geconcentreerd en later ook de industriële zone. Deze Brusselse industrie-as strekt zich ten noorden uit langs het kanaal van Willebroek, tot in Vilvoorde, en ten zuiden langs het kanaal van Charleroi, tot in Tubeke. Aan de rand van het historische centrum, vooral ten noorden, ten westen en ten zuiden, hebben de geleidelijke afname van de Brusselse traditionele arbeidersklasse (Molenbeek, Anderlecht), het vrijkomen van de woningen van de middenklasse en de burgerij, en de afwezigheid van verwoestingen tijdens de twee wereldoorlogen, ervoor gezorgd dat een oud woningbestand (gezinswoningen of kleine opbrengsteigendommen) op de huurmarkt beschikbaar kwam voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Dit alles maakt dat de traditionele arbeidersklasse geleidelijk vervangen werd door een immigrantenbevolking, eerst uit het zuiden van Europa vanaf de jaren 1950, vervolgens uit Turkije en de Maghreb vanaf de jaren 1960.

Uit die dubbele tegenstelling ontstonden enkele onderling zeer verschillende buurten rond het historische centrum en het zakencentrum ten oosten van de vijfhoek.

In de eerste westelijke kroon bevinden zich de armste wijken in de vorm van een sikkel, van Schaarbeek in het noorden tot Sint-Gillis in het zuiden. Hier werden vanaf de jaren '60 en de industriële achteruitgang van Brussel de oude arbeiderswoningen die vaak vervallen maar betaalbaar waren, beetje bij beetje opnieuw ingenomen door een grotendeels geïmmigreerde en laaggeschoolde bevolking die aanvankelijk werk had, maar later getroffen werd door de werkloosheid als gevolg van de afbouw van de industrie vanaf de jaren '70.

In de eerste oostelijke kroon bevinden zich meer sociaal gemengde wijken die aanvankelijk bewoond werd door de burgerlijke klasse. Het oosten van de Vijfhoek en de eerste kroon lijken dus minder achtergesteld. Achter de oude prinselijke wijken ontwikkelden zich vanaf de jaren 1840 de burgerlijke en zelfs aristocratische buitenwijken, die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de lanen van de tweede kroon bereikten. Vanaf de jaren '60 namen nieuwe monofunctionele kantoorwijken deze buitenwijken in. Aanvankelijk vervingen ze de herenhuizen van de Leopoldswijk, waarna ze uitbreiden naar het oosten, in de richting van het Schumanplein in de Europawijk. De vastgoedspeculatie die deze ontwikkelingen met zich hebben meegebracht in de naburige wijken, heeft bijgedragen tot het verval van de huisvesting die door een veel armere bevolking met vaak een migratie-achtergrond werd geherinvesteerd. Niettemin zijn de tekens van gentrificatie hier duidelijker dan in het westen. De nabijheid van de universiteit en de Europese instellingen, maar ook de eerste vroege stadsvernieuwingsprogramma's (Hoog Sint-Gillis, Sint-Bonifaaswijk in Elsene) zijn hier niet vreemd aan.

Meer algemeen zijn vooral na de renovatie van de openbare ruimte sedert de jaren 1990, sommige van de centrale wijken heroverd door jonge middenklassegezinnen met een hoog sociocultureel niveau, en zelfs door gegoede buitenlanders die hier aanwezig zijn omwille van de internationale rol van Brussel. Dit verschijnsel wordt in weliswaar bescheiden vorm waargenomen in bepaalde wijken van het centrum, met name in de buurt van het kanaal, en ook in bepaalde wijken in het westen (Maritiemwijk in Molenbeek...), waar veel industriële panden zijn die heringericht kunnen worden als loft. De dynamiek langs het kanaal is zichtbaar op de kaart van de evolutie van de synthese-index, waar men enkele wijken ziet die er merkbaar op vooruit gaan.

In de tweede kroon bevinden zich de meest welgestelde wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Desondanks zien we er een aanzienlijke tweedeling tussen enerzijds een bijzonder bevoorrecht zuidoostelijke kwadrant van Brussel, van Ukkel tot Woluwe, en anderzijds de rest van de tweede kroon die een minder gunstige positie inneemt.

In de tweede Brusselse kroon bevinden zich verschillende wijken in een achtergestelde situatie. Het gaat om enkele Brusselse tuinwijken en sociale woningblokken. De bewoners ervan in het westen en het noorden van het Gewest lijken zich in een meer achtergestelde situatie te bevinden, terwijl in het zuidoostelijke kwadrant de sociale huisvesting gedeeltelijk door meer bemiddelde huishoudens wordt bewoond.

Over de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertoont de verstedelijkte rand op betrekkelijk homogene wijze een gunstige index. Wel stellen we vast dat er een matig verschil is tussen enerzijds Vlaams en Waals-Brabant, waarbij de positie van Vlaams-Brabant iets gunstiger is, en dat de Brusselse industrie-as zich over de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitstrekt.

De typologie van achtergestelde wijken geeft goed de verscheidenheid van de Brusselse wijken in moeilijkheden weer. Die wijken kunnen we indelen in drie typen. In de "arme sikkel" vinden we de meest achtergestelde wijken (type 2), met als bijkomend kenmerk een zeer sterk aandeel van de bevolking die afkomstig is uit arme of intermediaire landen. De kaart van de dynamiek toont de complexiteit van de evolutie in dit stadsdeel tussen 2005 en 2010. Enerzijds herbergen sommige van deze wijken het grootste deel van de nieuwe golf van migranten die zich in een zeer achtergestelde situatie bevinden. De index van oud-Molenbeek en Kuregem in Anderlecht kennen derhalve over het geheel genomen een achteruitgang. Tegelijkertijd streeft een deel van de bewoners ernaar om die buurten te verlaten, ook al bevinden ze zich zelf in een precaire situatie. Ze viseren voornamelijk de aangrenzende wijken die minder in moeilijkheden zijn.

- Type 1: Zeer grote moeilijkheden - type Wallonië
- Type 2: Zeer grote moeilijkheden - type Brussel
- Type 3: Grote moeilijkheden met hoog aandeel arbeiders
- Type 4: Grote moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen
- Type 5a: Intermediaire moeilijkheden met hoog aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen
- Type 5b: Intermediaire moeilijkheden met hoog aandeel arbeiders
- Type 6: Matige moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen

Anderzijds is er een nieuwe bevolkingsgroep afkomstig uit de middenklasse die zich eveneens komt vestigen in bepaalde delen van de arme sikkel of de rand ervan. Dit proces van gentrificatie is belangrijk geweest in het westelijke deel van de Vijfhoek en zien we nu vooral in de kanaalbuurt waar bepaalde sectoren een moeilijkheidsindex hebben die verbetert.

Grenzend aan de arme sikkel bevinden zich meer sociaal gemengde wijken met indicatoren die gemiddeld minder ongunstig zijn. De grote meerderheid van deze wijken behoort tot het type 5a, in matige moeilijkheden met een sterk aandeel personen in het buitenland geboren. Naar het westen toe worden deze wijken voor het merendeel gekenmerkt door een zeer negatieve dynamiek van de sociaaleconomische index, terwijl dit duidelijk minder is in de eerste oostelijke kroon van de stad. Deze situatie wordt verklaard door de migratiebewegingen: in de arme sikkel vertoont de achtergestelde bevolking die er reeds langer woont de tendens om naar de aangrenzende wijken te trekken die minder in verval zijn, terwijl de nieuwe immigranten de oorspronkelijke bevolking gedeeltelijk vervangt. We zijn dus getuige van een verspreiding van de armoede naar de aangrenzende wijken, in het bijzonder in het westen, die eveneens nieuwe immigranten ontvangen. Daarentegen merken we op dat het rijke zuidoostelijke kwadrant van de stad noch de nieuwe arme migranten opneemt, noch de min of meer achtergestelde bewoners die de arme centrale delen van de stad verlaten. Anders gesteld, in een context van bevolkingsaan groei en gemiddelde verarming van de stad, hebben de zuidoostelijke wijken, evenals het grootste deel van de periferie, een stagnerende bevolking waarvan de sociale samenstelling vrij stabiel is.

Ten slotte, is er een derde type wijk in moeilijkheden in Brussel (type 4). Dit type is meer perifeer gelegen en bestaat hoofdzakelijk uit enkele sociale woonwijken, tuinwijken zoals Goede Lucht en Het Rad in Anderlecht of sociale woonblokken zoals de Modelwijk in Laken. Deze wijken worden gekenmerkt door een geringer aandeel personen in het buitenland geboren dan de arme wijken van het centrum.

In vergelijking met Brussel of met andere grote Vlaamse steden, heeft **Leuven** een zeer beperkte concentratie van inwoners in wijken in moeilijkheden, nauwelijks 8.000 personen, d.w.z. 4,5% van de bevolking van het stadsgewest. Leuven kent immers een zeer gunstige economische dynamiek die gedeeltelijk onafhankelijk van Brussel is, terwijl de stad toch voordelen ondervindt van de nabijgelegen hoofdstad. Behalve de sterke aanwezigheid van de universiteit, is er de aanwezigheid van de tertiaire sector van hoog niveau, zoals de hoofdzetels van grote banken.

Bij een gedetailleerde analyse van Leuven valt in eerste instantie de noord-zuidstructuur binnen de stad op, met in het zuiden de meer welgestelde bevolking en in het noorden de eerder arme bevolking. De vroege aanwezigheid van de industrie rond de Vaart (het kanaal Leuven-Mechelen), nu gedomineerd door InBev Belgium N.V, en het feit dat het merendeel van de sociale huisvesting ten noorden gebouwd werd (waarvan het bekende complex van Sint-Maartensdal) verklaren het arbeiderskarakter van de buurt. Soortgelijke buurten zijn terug te vinden in het centrum van Kessel-Lo in het oostnoordoosten van de stad, waar er veel problemen zijn met leegstand en mobiliteit. Recente tendensen tonen echter aan dat heel wat jonge gezinnen en starters op de arbeidsmarkt belangstelling hebben voor deze arbeiderswijken waar zij oude woningen opkopen en renoveren, met als gevolg dat de oorspronkelijke bevolking meer en meer verdrongen wordt en toevlucht zoekt in sociale woningen. Dit verklaart de positieve dynamiek van de noordelijke wijken van de stad.

Bovendien bewonen gezinnen die geconfronteerd worden met precariteit soms in studentenwoningen hier en daar in de stad. Over het algemeen maken het overwicht van de universiteit, het secundair onderwijs en de zetel van de Boerenbond Leuven tot een voornamelijk tertiaire stad, wat de afwezigheid van arbeidsimmigratie tot kort geleden verklaart.

Toch blijkt Leuven tegenwoordig ook niet enkel meer omwille van haar universitair karakter aantrekkelijk te zijn, want de stad onthaalt een toenemend aantal personen (ook niet-studenten) die in een arm of intermediair land zijn geboren (zie tabel). Toch blijft dit aandeel aan de lage kant in vergelijking met Brussel of Antwerpen. Dit deel van de bevolking concentreert zich in het bijzonder in enkele achtergestelde wijken, waar zij meer dan 30% van de bevolking bereikt.

In het zuiden spelen het Heverleebos en het Meerdaalwoud dezelfde rol als het Zoniënwood voor Brussel. Die buurten lokken reeds lang de Leuvense elite tot in Oud-Heverlee. De recente suburbanisatie is echter concentrisch rond de stad verspreid. De gemeenten Rotselaar, Lubbeek, Herent en Bierbeek met hun groen en heuvelig landschap hebben sinds het begin van de jaren tachtig een goede autosnelwegontsluiting (E40 in het zuiden en A2 in het noorden van de stad), wat een welstellende bevolking aantrekt die soms evenzeer gericht is op Brussel als op Leuven. Aan de zuidelijke grens van het stadsgewest valt een in de Leuvense context laag scorende buurt op, vooral op het vlak van werkgelegenheid. Het gaat om een plattelandsbuurt van Oud-Heverlee, aan de rand van het bos, met een camping voor permanente bewoners die geen woning en werk vinden in de stad. Het zuidelijke deel van de stad is trouwens het deel dat de minst gunstige dynamiek vertoont, als gevolg van het verblijf van bevolkingsgroepen die in het buitenland werden geboren. Net zoals in Brussel, is de bevolkingsaan groei meer uitgesproken in de wijken in moeilijkheden dan in de rest van de stad.

Samenvattend zijn de achtergestelde wijken van Leuven voor het merendeel van het type 5a met name in matige moeilijkheden maar met een sterke aanwezigheid van buitenlanders. Hierin vinden we de wijken van het stadscentrum en ten zuiden ervan richting campus Herverlee. In het noorden wonen er in de wijk rond het vormingsstation (van het type 4) slechts een honderdtal personen.

Aalst heeft vandaag slechts een zeer beperkt aantal achtergestelde wijken die samen 6.000 inwoners en 7,5% van de bevolking van het stadsgewest (dat zich beperkt tot de gemeente Aalst) tellen. Gesitueerd tussen de aantrekkingspolen van Gent en Brussel, heeft de Dendervallei in de loop van de laatste dertig jaren een sterke economische dynamiek gekend, waarbij er bovenop het traditionele pendelverkeer naar Brussel de groei van de plaatselijke werkgelegenheid kwam. De gunstige dynamiek werd gemarkeerd door een daling van de werkloosheid en het aantal uitkeringsgerechtigden in de periode tussen 2005 en 2010. Maar die situatie maakt de stad eveneens aantrekkelijk voor een groeiend aandeel van de bevolking afkomstig uit arme of intermediaire landen. Deze bevolking is geconcentreerd in enkele centraal gelegen achtergestelde wijken.

De enkele achtergestelde wijken situeren zich in het stadscentrum, in de voormalige arbeiderswijken ten oosten van het historische centrum. Buiten het stadscentrum vertonen de verstedelijkte zones en zelfs de industrie-zone in de Dendervallei een eerder gunstige index, behalve dan in de sociale woonwijken ten oosten van de stad (Rozendreef).

Ook in Aalst hebben de wijken in moeilijkheden tussen 2005 en 2010 een demografische dynamiek die veel meer uitgesproken is dan de rest van de stad.

Aalst	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	76860	80758	5,07%	5295	6166	16,45%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	108,63%	109,21%	0,54%	75,66%	73,15%	-3,31%
Aandeel personen geboren in België	96,07%	93,51%	-2,67%	88,32%	78,08%	-11,60%
Aandeel personen geboren in een rijk land	1,02%	1,14%	11,43%	1,25%	1,54%	23,66%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	2,69%	5,05%	87,48%	9,56%	19,73%	106,46%
Werkloosheidspercentage	6,20%	4,93%	-20,45%	18,09%	13,86%	-23,37%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,56%	1,06%	89,86%	2,33%	5,45%	134,21%

Brussel	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	1773458	1919962	8,26%	671305	760589	13,30%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	104,73%	101,77%	-2,83%	70,00%	69,49%	-0,73%
Aandeel personen geboren in België	81,36%	76,96%	-5,41%	63,42%	55,52%	-12,46%
Aandeel personen geboren in een rijk land	5,67%	6,73%	18,75%	6,00%	7,31%	21,83%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	10,21%	13,39%	31,18%	25,47%	32,16%	26,23%
Werkloosheidspercentage	9,00%	8,67%	-3,70%	19,48%	19,24%	-1,21%
Percentage uitkeringsgerechtigden	2,07%	2,60%	25,65%	6,85%	8,95%	30,73%

Leuven	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	168126	177817	5,76%	7060	8127	15,11%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	122,91%	125,19%	1,86%	83,28%	77,78%	-6,60%
Aandeel personen geboren in België	91,96%	87,66%	-4,68%	67,20%	49,45%	-26,41%
Aandeel personen geboren in een rijk land	2,86%	4,09%	42,97%	7,35%	12,71%	72,95%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	4,70%	7,20%	53,12%	22,94%	31,32%	36,53%
Werkloosheidspercentage	3,72%	3,12%	-16,34%	8,45%	8,17%	-3,22%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,95%	1,22%	29,07%	9,38%	10,96%	16,81%

LUIK - VERVIERS

Het stadsgewest **Luik** herbergt meer dan 283.000 personen die wonen in een buurt in moeilijkheden volgens de drempel van 30%. Dit betekent dat in absolute waarde Luik de sterkst getroffen stad is in België na Brussel. Het aandeel inwoners dat woont in wijken in moeilijkheden is er evenwel hoger, namelijk 43% van de totale Luikse bevolking. Deze waarde wordt enkel overtroffen door de Henegouwse industrie-as.

De bevolkingsgroepen in kansarmoede zijn voornamelijk geconcentreerd in de oude wijken aan de rand van het historische centrum: de oude centrale wijken als Cathédrale-Nord, maar ook Outremeuse en de nabijgelegen oude industriële buitenwijken, richting Sainte-Marguerite (en verder in de richting van de oude mijngebieden van het noorden); de buitenwijken in de laagvallei op de smalle vlakte van Saint-Léonard op de linkeroever van de Maas; rond Bressoux op de rechteroever, met inbegrip van de woontorens van de sociale woonwijk van Droixhe. In deze verschillende stadsdelen gaan de vier dimensies die de precariteit van de bevolking verklaart het vaakst samen: lage inkomens, werkloosheid, afhankelijkheid van overdrachtsinkomens en hoog aandeel personen in een arm land geboren.

Buiten het stadscentrum bevinden de achterstelde wijken zich in het industriegebied en de pericentrale arbeiderswijken uit de 19e of begin van de 20e eeuw. Hier vindt men de bevolking die afkomstig is van de eerste golf van voornamelijk Italiaanse arbeidersimmigratie. In tegenstelling tot de Brusselse situatie bevindt deze bevolking zich dus in de periferie, op de hellingen en de vlaktes van de linkeroever (Saint-Nicolas, Grâce-Hollogne), in de Maasvallei, stroomafwaarts en stroomopwaarts en in iets mindere mate rond enkele koolmijnen in het oosten (Fléron) of in industriezones van de lage Vesdervallei.

Gemeenten

Synthese-index van moeilijkheden

Typologie

Over het algemeen heeft het historische stadscentrum in vergelijking met Brussel of de grote Vlaamse steden de middenklassebevolking wel kunnen behouden. De verklaring ligt in de vroege fase van de randverstedelijking van de burgerij die werd afgeremd door enerzijds de steile hellingen rondom het centrum die bezaaid waren met steenkoolmijnen waarrond zich arbeidersbuurten hadden ontwikkeld en anderzijds door de zware industrie in de as van de Maasvallei, zowel stroomafwaarts (Herstal en de haven) als stroomopwaarts (Tilleur, Ougrée, Seraing, Jemeppe, Flémalle). Het stadscentrum vestigt hoofdzakelijk een bevolking met een goede aanwezigheid van universitair geschoolden en hoge statusberoepen en met een ouder wordende burgerij die sterk aanwezig blijft. In sommige van de oude centrale wijken, waar een achtergestelde bevolking woont (nieuwe immigranten, studenten), leidt de mogelijkheid voor een deel van de middenklasse om minder dure huisvesting te vinden tot nog betrekkelijk beperkte verschijnselen van gentrificatie, vooral in de wijk Pierreuse of in een deel van Hors-Château, of meer gedeeltelijk in andere delen van het centrum (St-Léonard, en zelfs soms Sainte-Marguerite).

De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden

Niettemin verklaart het proces van randverstedelijking, zelfs al is het beperkter in omvang dan in andere grote Belgische steden, dat de bevolking met de hoogste inkomens voor een groot deel in periferie wonen, in het bijzonder naar het zuiden toe, in de richting van de groene en heuvelachtige landschappen van de Condroz (Neupré, Esneux).

Luik wordt dus door een grote verscheidenheid van achtergestelde wijken gekenmerkt. De wijken "in zeer grote moeilijkheid - type Wallonië" zijn het talrijkst en concentreren een kwart van de bevolking van de achtergestelde wijken van het stadsgewest, d.w.z. 72.000 personen. Zij wonen in het bijzonder in het noordelijke deel van het centrum van de stad, en in Saint-Léonard, Bressoux en naar het zuiden langs de Maasvallei. In de Maasvallei vinden we in de gemeenten Herstal in het noorden en Seraing in het zuiden de wijken met een groot aandeel arbeiders (type 3). In Saint-Nicolas en Ans duiden de wijken van het intermediair type op een sociaal meer gemengde bevolking (type 5a).

Een van de specifieke kenmerken van Luik is dus het relatief geringe aandeel personen dat in een intermediair of arm land geboren werd. Dit komt omdat de immigratie er vroeger op gang kwam en eerder afkomstig was uit Zuid-Europa.

Over het algemeen heeft het Luikse stadsgewest en de achterstelde wijken in het bijzonder, een positieve dynamiek gekend met een relatieve stijging van de inkomens en een daling van de werkloosheidsgraad. Hoewel minder attractief dan Brussel en de Vlaamse steden, heeft Luik in de periode 2005-2010 toch een betekenisvolle toename gekend van in het buitenland geboren personen, hetgeen tot uiting komt in een gematigde bevolgingsstijging.

De dynamiek op wijkschaal is evenwel zeer ingewikkeld wat een algemene interpretatie bemoeilijkt. In de centrale wijken toont de evolutie tussen 2005 en 2010 die dicht bij het gemiddelde aanleunt, soms tegenstrijdige dynamieken op plaatselijk niveau, met zeer lokale processen van woongentrificatie, bijvoorbeeld in de wijk Hors-Château of op de hellingen. Op de rechteroever daarentegen blijft Bressoux een segregatiewijk voor de achtergestelde bevolking, wat in een negatieve dynamiek tot uiting komt. In de Maasvallei observeert men eveneens een achteruitgang, vooral stroomopwaarts van het stadscentrum. De sociale woonwijk van Droixhe heeft met de afbraak van sociale woontorens belangrijke veranderingen doorgemaakt. Dit verklaart de verbetering van de synthese-index van moeilijkheden. Ten slotte kennen de meer perifere achtergestelde wijken in hun geheel een positieve dynamiek, die gedeeltelijk kan worden verklaard door de randverstedelijking die gericht is op minder dure ruimtes.

Luik	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	623519	646960	3,76%	270316	282519	4,51%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	92,98%	94,98%	2,15%	69,51%	72,34%	4,08%
Aandeel personen geboren in België	88,07%	86,51%	-1,77%	79,43%	75,85%	-4,50%
Aandeel personen geboren in een rijk land	2,72%	2,99%	10,21%	2,78%	3,11%	11,73%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	4,75%	6,37%	33,99%	9,62%	13,66%	42,03%
Werkloosheidspercentage	13,63%	11,95%	-12,33%	24,07%	21,11%	-12,28%
Percentage uitkeringsgerechtigden	2,06%	2,57%	24,70%	5,50%	6,93%	26,09%

Verviers	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	95424	99929	4,72%	39304	42273	7,55%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	91,63%	92,07%	0,48%	64,86%	66,23%	2,11%
Aandeel personen geboren in België	91,11%	89,47%	-1,80%	81,51%	76,76%	-5,83%
Aandeel personen geboren in een rijk land	2,22%	2,33%	4,89%	2,42%	2,63%	8,70%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	5,14%	6,67%	29,85%	12,73%	17,28%	35,75%
Werkloosheidspercentage	13,16%	12,17%	-7,49%	27,11%	26,45%	-2,42%
Percentage uitkeringsgerechtigden	2,94%	3,48%	18,37%	9,14%	11,64%	27,32%

Meer in het algemeen kan de migratie deze complexe dynamiek verklaren. Het algemene schema van de migratie bestaat samengevat uit twee grote ontwikkelingen: de voortschrijdende randverstedelijking door de middenklasse, met name van de dichtbevolkte achtergestelde wijken naar de rand van het centrum; en de komst van nieuwe buitenlandse migranten in diezelfde wijken. In de centrale wijken vertaalt die ontwikkeling zich in een gematigde evolutie, maar in de meer perifeer gelegen achtergestelde wijken vormt de komst van de middenklasse die door lagere vastgoedprijzen wordt aangetrokken, waarschijnlijk de verklaring voor de positieve evolutie van de synthese-index van moeilijkheden. De negatieve migratiebalans van de centrale wijken van de stad ontziet nochtans het historische centrum waar de balans om en bij nul is. Men vindt dus geen verspreiding van de armoede van de arme centrale wijken naar de aangrenzende wijken, zoals in Brussel of in Antwerpen het geval is.

De streek van Verviers wordt sterk door achterstelling getroffen. 42.000 personen wonen in wijken in moeilijkheden, op een totale bevolking van 101.000 inwoners in het hele stadsgewest. Het aandeel van de bevolking in wijken in moeilijkheden is dus gelijkaardig aan dat van Luik, 41%.

Verviers vertoont een betrekkelijk eenvoudig model met een lage sociaaleconomische positie in de oude textielindustriezone in de Vesdervallei. In dit deel van de stad situeren zich de wijken in grote moeilijkheden van het type I die karakteristiek zijn voor de Waalse steden. Hoewel de gemiddelde situatie van de achtergestelde wijken niet verslechtert, zien een aantal wijken in grote moeilijkheden in het noorden van de stad hun situatie nog achteruitgaan, met de komst van nieuwe buitenlandse bevolkingsgroepen in een achtergestelde situatie terwijl de oorspronkelijk bewoners ernaar streven om die wijken te ontvluchten.

De welgestelde buurten daarentegen situeren zich hogerop de zuidelijke helling van de vallei en de suburbane zone die zich uitstrekt richting Ardeense hoogten.

Nationale migratiestromen

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

- < -2,02 %
- -2,02 % ; -0,67 %
- -0,67 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,18 %
- 1,18 % ; 3,09 %
- > 3,09 %

Migratiebalans voor de periode 2005-2010

- 150
- 100
- 50

Migratiestromen met de rest van de wereld

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

- < -0,85 %
- -0,85 % ; -0,46 %
- -0,46 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 0,21 %
- 0,21 % ; 0,94 %
- > 0,94 %

CHARLEROI - LA LOUVIÈRE - BERGEN

De Henegouwse industrie-as is een doorlopend stedelijk geheel vanaf Bergen-Borinage tot het westen van Charleroi. Deze conurbatie of aaneengesloten agglomeratie vormt een zeer bijzonder stedelijk weefsel dat gekenmerkt wordt door een eerder geringe dichtheid, vrij zwak gepolariseerde centra en talrijke arbeidersbuurten. Een van de kenmerken van die arme arbeidersbuurten is dat er een niet-onbelangrijk aandeel van minderbedeelde personen eigenaar is van hun woning.

De Henegouwse industrie-as is samen met het Brusselse Gewest, gekenmerkt door het hoogste aandeel personen woonachtig in wijken in moeilijkheden. Met 230.000 inwoners in Charleroi (56% van de bevolking van het stadsgewest Charleroi), 72.000 in La Louvière (53% van de bevolking) en 118.000 in Bergen-Borinage (50% van de bevolking) tellen de drie stadsgewesten samen meer dan 420.000 bewoners in achtergestelde wijken.

In deze conurbatie is er dus een massale armoede. Maar in vergelijking met Brussel of Antwerpen is de armoede er in geografisch opzicht meer verspreid. Anders gezegd, de ruimtelijke segregatie tussen de minderbedeelde en bemiddelde bevolking is er minder uitgesproken. Zeker de arme wijken zijn er niet strikt geconcentreerd in de rand van de stadscentra zoals in het merendeel van de steden, maar wel meer in de periferie, met name in de Sambervallei.

In het stadsgewest van **Charleroi** is het aandeel van personen dat woont in een wijk in moeilijkheden het hoogst van het land, te weten 56% van de bevolking van het stadsgewest. Er zijn twee verklaringen voor deze verontrustende situatie. De eerste en voornaamste verklaring houdt verband met de langdurige structurele crisis in de streek als gevolg van de achteruitgang van de grote lokale industrieën. Zo was er de achteruitgang van de kolenmijnen vanaf de jaren '50 en daarna, vanaf de jaren '70, van de staalindustrie en de metaalsector. De tweede verklaring houdt verband met de lage geografische concentratie van de massale armoede, zoals hierboven werd uitgelegd.

De wijken in moeilijkheden stemmen overeen met verschillende types met voor elke situatie een verschillende verklaring. Ten eerste zijn de centrale wijken van de stad sterk verarmd. Die vallen onder het type I dat specifiek is voor de grote Waalse steden. Deze wijken onderscheiden zich door de ongunstige positie op alle indicatoren en in het bijzonder het hoge aandeel huishoudens (alleenstaanden inbegrepen) van wie geen enkel lid over een inkomen uit arbeid beschikt. In vergelijking met Brussel is er in die wijken een gering aandeel personen geboren in een arm land, zelfs al vestigt deze bevolkingsgroep zich bij voorkeur in het centrum van de stad. Hoewel het aantal eerder gering is, bevestigt de kaart van de internationale migratie dat de nieuwkomers zich voornamelijk in het centrum van de stad vestigen.

Behalve in het stadscentrum vinden we de wijken in moeilijkheden net ten noorden van de ring (Damprémy), en vooral langs de industriële Sambervallei stroomopwaarts (Monceau-sur-Sambre, Marchienne-au-Pont) en stroomafwaarts (Montignies-sur-Sambre, Châtelet). In die zones bevindt zich een groot deel van de arbeiderswijken, waarbij het vaak voorkomt dat de bewoners eigenaar zijn van hun vervallen woning. Deze wijken vallen zoals reeds beschreven onder het type 1, maar vooral ook onder de types 3 en 4. Type 4 is hier het meest kenmerkend, met een zeer matig aandeel van personen die uit het buitenland afkomstig zijn. Type 3 met als kenmerk een groot aandeel arbeiders, toont aan dat er heel wat arbeiders wonen die nog actief zijn in wat overblijft van de industrie van Charleroi. Meer in het noorden (Lodelinsart, Hauchy) ten slotte vinden we de wijken in matige moeilijkheden van het type 6. Hier wonen de meest achtergestelde bevolkingsgroepen vlakbij de meer bemiddelde klasse die op zoek is naar ruimere woningen die toegankelijk zijn voor het gemiddelde gezin.

Enige uitzondering in deze beschrijving vormt de bemiddelde suburbane zone van de groene gordel ten zuiden van Charleroi, van Montigny-le-Tilleul tot Gerpinnes, enkele minder gegoede voorstedelijke wijken tot het noordoosten, richting Fleurus, enkele bemiddelde wijken in het zuidoosten en ten oosten van Bergen, in de richting van het bos van Havré. Maar de welgestelde voorstedelijke gebieden zijn veel minder ontwikkeld rond Charleroi dan in de Luikse periferie, wat zowel een zwakke historische rol van de burgerij van Charleroi als een lagere rang in de stedelijke rangschikking weergeeft.

Over het algemeen heeft Charleroi een zeer matige dynamiek gekend. Wel was er tussen 2005 en 2010 een belangrijke daling van de werkloosheid onder de beroepsbevolking, van 26,3% tot 22,8%, met een parallelle stijging van het niveau van sociale uitkeringsgerechtigden (3,4 tot 6,3%). Geografisch gezien merkt men net zoals in Luik een tendens tot verbetering van de moeilijkheidsindex in de perifere wijken die waarschijnlijk voordeel halen uit de randverstedelijking van de middenklasse van het centrum. Daarentegen zien het stadscentrum waar de nieuwkomers zich concentreren en de zuidelijke stadsrand (Marcinelle, Montignies, Marchienne-au-Pont, Couillet) hun situatie nog verergeren. De zuidelijke rand heeft in tegenstelling tot het centrum een positieve migratiebalans. Misschien gaat het om een spreidingseffect van een deel van de arme bewoners van het centrum naar de rand, net zoals in andere grote steden.

Charleroi	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	399430	403409	1,00%	227854	230269	1,06%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	86,08%	87,62%	1,80%	68,15%	69,98%	2,69%
Aandeel personen geboren in België	88,20%	87,15%	-1,19%	82,89%	80,97%	-2,31%
Aandeel personen geboren in een rijk land	2,37%	2,36%	-0,69%	2,49%	2,47%	-0,86%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	4,49%	5,80%	29,25%	7,70%	10,06%	30,75%
Werkloosheidspercentage	17,44%	14,71%	-15,63%	26,33%	22,78%	-13,48%
Percentage uitkeringsgerechtigden	1,80%	3,18%	76,39%	3,39%	6,32%	86,07%

La Louvière	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	130685	133424	2,10%	72662	72095	-0,78%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	83,12%	85,88%	3,32%	72,94%	75,15%	3,02%
Aandeel personen geboren in België	85,41%	84,58%	-0,98%	82,48%	81,40%	-1,31%
Aandeel personen geboren in een rijk land	2,40%	2,53%	5,59%	2,55%	2,56%	0,32%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	3,29%	4,47%	35,72%	4,28%	5,92%	38,54%
Werkloosheidspercentage	18,17%	16,53%	-9,06%	23,83%	22,30%	-6,45%
Percentage uitkeringsgerechtigden	1,92%	2,75%	42,99%	3,44%	4,85%	41,24%

Bergen	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	228458	232120	1,60%	116129	117629	1,29%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	89,95%	93,53%	3,98%	69,80%	73,03%	4,63%
Aandeel personen geboren in België	88,94%	87,15%	-2,01%	85,09%	82,89%	-2,60%
Aandeel personen geboren in een rijk land	4,06%	4,90%	20,73%	3,70%	4,13%	11,65%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	3,10%	4,15%	33,70%	4,78%	6,80%	42,16%
Werkloosheidspercentage	16,53%	14,12%	-14,53%	25,81%	22,48%	-12,90%
Percentage uitkeringsgerechtigden	1,99%	2,62%	31,88%	3,92%	5,64%	43,92%

Het stadsgewest van La Louvière is, naar het voorbeeld van de Borinage ten westen van Bergen, nog minder gepolariseerd dan de stadsgewesten van Charleroi en Bergen. Het gaat om een zeer dicht stadswefsel met een hoog armoedeniveau dat maar weinig geografisch geconcentreerd is: de achtergestelde bevolking woont vaak vlakbij de middenklasse. Daarom vallen zij bij grotendeels onder de typen 5b en 6 in intermediaire en matige moeilijkheden met zeer gering aandeel van personen afkomstig uit het buitenland, zelfs al woont meer dan de helft van de bevolking in achtergestelde wijken. Toch zijn de wijken in grote moeilijkheden eveneens versnipperd aanwezig in het stadsgewest. Zij vallen voornamelijk onder het type I dat specifiek is voor de eertijds industriële gebieden van Wallonië, en zijn terug te vinden in het centrum van La Louvière alsmede in arbeiderswijken her en der, zoals Cité du Bocage en Cité Jardin, het mijsdorp Bois du Luc en meer noordelijk Cité Astrid.

Over het geheel genomen verbetert de sociaaleconomische index van het merendeel van de wijken. De positieve migratiebalans is daar waarschijnlijk niet vreemd aan, wat gedeeltelijk te maken heeft met de vestiging van nieuwe minder achtergestelde gezinnen in wijken waar het vastgoedaanbod toegankelijk bleef.

Het stadsgewest van Bergen, valt uiteen in twee zeer verschillende stadsstructuren. Bergen is een historische stad omringd door een gebied van matige omvang. Meer naar het westen vormt de Borinage (Quaregnon, Frameries, Colfontaine, Boussu, Dour) daarentegen een zeer loshangend en weinig gepolariseerd stedelijk weefsel. Alles samen herbergt dit stadsgewest 118.000 personen die in wijken in moeilijkheden wonen, d.w.z. de helft de stadsbevolking.

Alle wijken van het centrum van Bergen zijn in moeilijkheden. De achtergestelde bevolking is in de stad gebleven terwijl een belangrijk deel van de welgestelde bevolking koos voor eengezinswoningen in de verstedelijkte rand. Toch is er een onderscheid tussen de wijken die het meest in moeilijkheden zijn (van het type I) in het centrum en rond het station, waar precare huishoudens en studenten wonen in kleine woningen, en de rest van het stadscentrum (type 4), waar meer bemiddelde huishoudens zich hebben gehandhaafd die tewerkgesteld zijn in de tertiaire functie van de stad (universiteit, administratieve functies). Aan de zuidoostelijke rand van de stad bevinden zich de achtergestelde sociale woonwijken, met name de woonwijk Île aux Oiseaux.

In de Borinage lijkt de situatie dus sterk op die van La Louvière: de armoede is er geografisch verspreid wat tot uiting komt in indexen die eerder intermediair dan zwak zijn. Ook hier stemmen de zeer achtergestelde wijken van het type I overeen met vaak zeer oude arbeiderswijken: de wijken Campiau in Jemappes, Hornu in Boussu, Astrid in Quaregnon en Pierrard in Frameries om slechts de belangrijkste te noemen.

Over het algemeen is de dynamiek van het centrum van Bergen ongunstig, met de voortzetting van de randverstedelijking van de middenklasse, terwijl tegelijkertijd de nieuwe migranten zich in het centrum van de stad vestigen en voornamelijk in de stationsbuurt. De stadsvernieuwingsprojecten die toch betrekkelijk grootschalig waren in bepaalde delen van de stad (centrum, noordoosten) hebben tot nu toe (juni 2010) geen belangrijke invloed gehad op de sociale samenstelling van de stad.

De directe omgeving van de stad wordt daarentegen door een positieve dynamiek gekenmerkt. Net zoals het stadsgewest La Louvière verbetert de index van het merendeel van de wijken van de Borinage, wat gedeeltelijk een gevolg is van de komst van nieuwe minder achtergestelde huishoudens die aangetrokken worden door de billijke vastgoedprijzen.

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad
voor de periode 2005-2010

Totaliteit van de migratiestromen

- < -1,93 %
- -1,93 % ; -0,62 %
- -0,62 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,29 %
- 1,29 % ; 3,33 %
- > 3,33 %

Migratiebalans voor de
periode 2005-2010

- 150
- 100
- 50

0 10 20 km

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad
voor de periode 2005-2010

Nationale migratiestromen

- < -2,02 %
- -2,02 % ; -0,67 %
- -0,67 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,18 %
- 1,18 % ; 3,09 %
- > 3,09 %

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad
voor de periode 2005-2010

- < -0,85 %
- -0,85 % ; -0,46 %
- -0,46 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 0,21 %
- 0,21 % ; 0,94 %
- > 0,94 %

*Migratiestromen met de
rest van de wereld*

Migratiebalans voor de
periode 2005-2010

- 150
- 100
- 50

0 10 20 km

ANTWERPEN - MECHELEN

Antwerpen is de Vlaamse stad met het grootste aantal (bijna 200.000 personen) en aandeel (20% van de bevolking van het stadsgewest) bewoners in de wijken in moeilijkheden. Net zoals in Brussel, ligt de verklaring voor die situatie in de sterke ruimtelijke segregatie die bovenop de intensiteit van de sociale ongelijkheid komt. De toenemende ongelijkheid is onder meer het resultaat van de precarisatie van laaggeschoolde personen in een stad die weliswaar de voornaamste industriestad van het land is, maar met een economische groei die geleid wordt door de dienstensector van hoog niveau.

De ruimtelijke segregatie ontstond in de loop van de tijd, met de concentratie van de arme bevolking in de vroegere arbeiderswijken aan de rand van het centrum. De stadsplanning aan het einde van de 19e eeuw tekende immers de arbeiderswijken uit in het noorden, tussen de 16e- en de 19e-eeuwse omwalling. Terwijl een groot deel van het zuiden en het oosten van de stad werd gepland om een welgestelde bevolking aan te trekken, werd de noordelijke gordel met een gunstige ligging aan de haven en later aan vertakking van het Albertkanaal, aan de speculanten overgelaten om er arbeiderswoningen te bouwen. Sinds de jaren 1960 wordt de 19e-eeuwse gordel gekenmerkt door een sterke concentratie van huishoudens in precare situatie die grotendeels van buitenlandse oorsprong zijn. De aanwezigheid van betaalbare arbeiderswoningen gekoppeld aan een

centrale positie vlakbij het centrum, heeft er een zone van gemaakt waar achtergestelde bevolkingsgroepen wonen.

Dit gebied ten noorden van het historische centrum van de stad (Borgerhout) onderscheidt zich dus door een opeenstapeling van moeilijkheden op het geheel van de indicatoren, gelijkaardig aan die van de arme sikkels in Brussel. Dat verklaart waarom de wijken in moeilijkheden er tot het type 2 behoren. Maar de zone onderscheidt zich eveneens door wijken van het type 3 met een sterk aandeel arbeiders, wat toont dat Antwerpen meer industrieel is gebleven dan Brussel.

Buiten de centrale wijken heeft de verspreiding van de arme wijken in de Antwerpse stadsstructuur drie belangrijke kenmerkende elementen. Er zijn vooreerst de havenactiviteiten en de industrieën langs de Schelde waar zich vanaf de 19e eeuw een arbeidershabitat bevond die vandaag zeer gediversifieerd is. In het zuiden concentreren Hemiksem en Hoboken een oude metaalverwerkende industrie (bv. Umicore) die de aanwezigheid van arbeidershuisvesting en recentere complexen van sociale huisvestingscomplexen (Kiel) verklaart. In het noorden en het westen daarentegen ging de uitbreiding van de haven van Antwerpen gepaard met de oprichting van naoorlogse sociale huisvestingscomplexen, zoals Luchtbal en Europark op de linkeroever. Dit zijn wijken van het type 2 die moeilijkheden opstapelen. In oostelijke richting concentreert het Albertkanaal eveneens industriële activiteiten van latere datum, voornamelijk in de omtrek van het stadscentrum in Antwerpen-Dal, Deurne-Noord en Merkssem Dokske.

In het zuidelijke deel van de agglomeratie ten slotte ondervindt de noordelijke oever van de Rupel de gevolgen van de intussen verdwenen baksteenindustrie. In Boom en Rumst zijn de sporen van het industriële verleden van de klei-ontginning zichtbaar in de sociale kenmerken van de bevolking en de huisvesting van lage kwaliteit. In tegenstelling tot de twee vorige gebieden hebben de industriële activiteiten er geen geïmmigreerde werkkrachten aangetrokken, omdat ze betrekkelijk vroegtijdig werd stopgezet. Vandaar dat de wijken ondergebracht worden in de types 1 en 3, in grote moeilijkheden dus, maar zonder een groot aandeel van personen geboren in een intermediair of arm land.

De welgestelde Antwerpse bevolking is sterk onderhevig aan suburbanisatie, en concentreert zich in het noordoostelijke deel van het stadsgewest, in de Antwerpse Kempen, alsmede in het zuidoosten (Mortsel, Hove, Edegem). Ook ziet men in iets mindere mate een naoorlogse lintverkaveling ten zuiden van Antwerpen langs de wegen naar Boom en Mechelen

(Edegem, Aartselaar, Kontich). Die zone is een uitloper van een hoge inkomenssector die aan het Stadspark begon, maar die zich vandaag ver over de grenzen van de 19e-eeuwse stad uitstrekt. In de stad wil dit echter zeggen dat dit soort huisvesting in deze sector niet toegankelijk is voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen. Het elitaire karakter is enigszins teloor gegaan in de oudere buurten rondom het Stadspark, net zoals in Berchem dat een autonome gemeente was in de 19e-eeuw met haar eigen industrie onafhankelijk van de haven en met de nodige arbeidershuisvesting.

De typologie vestigt de aandacht op de verscheidenheid van de arme wijken in Antwerpen. Er zijn wijken in grote moeilijkheden van het type "Brussel" (type 2) in het noordoosten van de stad in de 19e-eeuwse gordel (Borgerhout) en op de linkeroever, en wijken met een sterk aandeel arbeiders (type 3) in Kiel en in de havenzone. Er zijn eveneens wijken in grote moeilijkheden van het type "Wallonië" (type 1), gekenmerkt door een zeer geringe synthese-index en een sterker aandeel personen in België geboren. Bovendien vallen talrijke achtergestelde wijken onder het type met minder ongunstige indicatoren (type 5a, 5b en 6), met name in een groot deel van het stadscentrum en langs het Albertkanaal.

De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden

- Verbetering van de synthese-index van moeilijkheden
- Geen sterke wijzigingen
- Achteruitgang van de synthese-index van moeilijkheden

0 10km

Over het algemeen verbeterden tijdens de periode tussen 2005 en 2010 de indicatoren van de achtergestelde wijken enigszins, met een lichte stijging van de inkomsten en een daling van de werkloosheid, terwijl het aantal personen met een sociale uitkering slechts een zeer gematigde stijging kent. Maar net als het merendeel van de steden in deze periode, is het aandeel personen geboren in een intermediair of arm land significant gestegen, van 20% tot 28% van de bevolking in wijken in moeilijkheden, met als gevolg een globale groei van de bevolking die veel hoger is dan in de rest van de agglomeratie (12% in plaats van 5%). De achtergestelde wijken zijn dus de wijken waar de nieuwe bevolkingsgroepen toekomen, in het bijzonder heel het centrum en Kiel, en waar de bevolking de sterkste groei kent.

Op wijkniveau kan de evolutie samengevat worden in enkele grote lijnen. In de meeste achtergestelde wijken, in het noordoosten in de wijken van de eerste kroon (Borgerhout), is de dynamiek complex: bepaalde wijken zien hun situatie achteruit gaan, in het bijzonder alle wijken rond het centraal station, terwijl andere een positieve dynamiek vertonen (Stuivenberg, wijk van het gemeentehuis van Borgerhout enz.). De synthese-index gaat er daarentegen op achteruit in de periode van 2005 tot 2010 in de aangrenzende arme wijken gelegen buiten de periferie (rond het Albertkanaal, in Deurne en Berchem), het zuidelijke deel van de eerste kroon (Kiel bijvoorbeeld), voor het merendeel wijken in matige moeilijkheden.

De kaart van de binnenlandse migratie verklaart de oorzaken van die dynamiek: de migratiebalans is zeer negatief in de meest achtergestelde wijken (Borgerhout), terwijl ze positief is in de andere achtergestelde wijken, bijvoorbeeld in Kiel of Berchem.

Dus net als in Brussel observeren we een proces van geografische versnippering van de armoede naar de intermediaire wijken, maar helemaal niet naar de welgestelde wijken.

Ten slotte moet er benadrukt worden dat er enkele wijken zijn met een index met aanzienlijke verbetering, in het bijzonder in het centrum langs de Schelde of de oude haven ten noorden van het centrum. Die wijken kennen een massale gentrificatie, onder impuls van openbare programma's van stadsvernieuwing die volstaan om de meer bemiddelde huishoudens aan te trekken en zo de sociale samenstelling van de bevolking te wijzigen.

Antwerpen	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	934786	983081	5,17%	183476	206336	12,46%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	103,95%	102,52%	-1,37%	68,99%	69,29%	0,43%
Aandeel personen geboren in België	90,52%	87,50%	-3,33%	73,63%	64,49%	-12,41%
Aandeel personen geboren in een rijk land	4,26%	4,76%	11,83%	4,95%	5,46%	10,30%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	4,81%	7,25%	50,60%	20,09%	28,51%	41,91%
Werkloosheidspercentage	5,94%	5,23%	-11,92%	15,54%	13,56%	-12,75%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,95%	1,14%	19,95%	5,03%	6,06%	20,37%

Mechelen	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	132768	138806	4,55%	5175	5397	4,29%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	114,32%	116,74%	2,12%	70,58%	68,55%	-2,89%
Aandeel personen geboren in België	93,67%	91,44%	-2,38%	85,66%	80,29%	-6,27%
Aandeel personen geboren in een rijk land	1,83%	1,93%	5,78%	1,57%	1,48%	-5,49%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	4,20%	6,20%	47,67%	12,07%	17,20%	42,52%
Werkloosheidspercentage	4,86%	4,46%	-8,12%	15,72%	15,36%	-2,30%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,78%	1,04%	33,11%	4,25%	5,57%	31,05%

Mechelen is een weinig uitgestrekte stedelijke zone die ietwat gekneld zit tussen de agglomeraties van Brussel en Antwerpen. Naar het voorbeeld van andere gemiddelde steden in Vlaanderen heeft Mechelen een zeer geringe verhouding bewoners in de achtergestelde wijken, iets meer dan 5.000 personen, d.w.z. minder dan 4% van de bevolking van het stadsgewest. Bovendien lijken de achtergestelde wijken merendeels een gemiddelde index te hebben dan een zeer achtergestelde (type 6 in matige moeilijkheden en type 4 in intermediaire moeilijkheden).

Hoewel de sociale contrasten gematigd zijn, vertoont de stad systematisch ongunstigere waarden dan de periferie. Het stedelijk/voorstedelijk contrast is zeer sterk in de oost-west richting, te meer daar de industriële activiteiten van de stad de tendens vertoonden om zich in het noorden en het zuiden te vestigen langs de autoweg Brussel-Antwerpen. De suburbanisatie bleef in het westen betrekkelijk beperkt aangezien het om een minder toegankelijk deel gaat dat gekneld zit tussen de Zenne, het kanaal van Willebroek en de autoweg E19. Ten oosten van de stad daarentegen, op het grondgebied van Bonheiden, begint een erg welgestelde as op een zanderige en beboste strook in de richting van Aarschot.

De wijken van het centrum hebben evenwel een duidelijk positieve dynamiek gekend tussen 2005 en 2010, met name in de omgeving van het Begijnhof in het noorden waar stadshernieuwingsoperaties belangrijke wijzigingen in de sociale samenstelling van de bevolking veroorzaakten.

Door de positieve dynamiek in het centrum concentreren bovendien bepaalde wijken buiten de stad eveneens een achtergestelde bevolking met een minder gunstige synthese-index dan in het centrum. Het gaat in het bijzonder om sociale woonwijken ten noorden van de stad (Oud Oefenplein) en het zuiden (Geerdegeweld) met een extra-murosconcentratie van immigranten. Daar staat tegenover dat de wijk nabij het station en langs de Leuvensesteenweg in het zuidwesten, waar werkplaatsen van de NMBS (Arsenaal), industrie en arbeiderswoningen elkaar afwisselen, een betrekkelijk positieve evolutie heeft gekend.

Totaliteit van de migratiestromen

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

- < -1,93 %
- -1,93 % ; -0,62 %
- -0,62 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,29 %
- 1,29 % ; 3,33 %
- > 3,33 %

Migratiebalans voor de periode 2005-2010

- 150
- 100
- 50

0 10 20 km

Nationale migratiestromen

Migratiestromen met de rest van de wereld

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

- < -2,02 %
- -2,02 % ; -0,67 %
- -0,67 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 1,18 %
- 1,18 % ; 3,09 %
- > 3,09 %

Migratiebalans voor de periode 2005-2010

- 150
- 100
- 50

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

- < -0,85 %
- -0,85 % ; -0,46 %
- -0,46 % ; 0,00 %
- 0,00 % ; 0,21 %
- 0,21 % ; 0,94 %
- > 0,94 %

0 10 20 km

GENT - SINT-NIKLAAS

Van de grote Belgische agglomeraties heeft **Gent** het laagste aandeel inwoners in wijken in moeilijkheden: 78.000 inwoners ofwel 18% van de bevolking van het stadsgewest.

De Gentse sociaal-ruimtelijke structuur wordt grotendeels bepaald door de ontwikkeling van de industrie, oorspronkelijk vooral door de textielsector. Deze was gevestigd langs de Schelde, en vervolgens aan de zeehaven. De stad kende een sterke economische en demografische groei vanaf de eerste helft van de 19e eeuw dankzij de mechanisatie van de textielindustrie en het gebruik van stoom. Vervolgens werden nieuwe arbeiderswijken gebouwd, vooral ten noorden en ten oosten van het centrum. Na de Tweede Wereldoorlog bevorderde de industriële diversifiëring langs het kanaal de uitbreiding van de Gentse arbeiderswijken naar het noorden.

Zo lopen de meest achtergestelde wijken gelijk met de opeenvolgende industriële uitbreiding. Het geheel neemt de vorm aan van een halve maan die het stadscentrum in het noorden en het oosten omringt, met een uitloper naar het noorden toe langs het kanaal Gent-Terneuzen. Het arbeiderskarakter van deze zone verklaart het overwicht van het type 3 dat specifiek is voor de zones in moeilijkheden met een sterk aandeel arbeiders, ondanks de toenemende concentratie van geïmmigreerde bevolkingsgroepen. Aan het andere einde van het kanaal op het grondgebied van Zelzate, getuigen de arbeidersbuurten van het industrialisatieproces vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. Vandaag bepaalt de staalindustrie Sidmar aan de haven het arbeiderskarakter van buurt. In het zuiden treffen we in enkele industriële zones langs de Schelde (Zwijnaarde) ook een arbeidersbevolking aan die kleiner in aantal is. Het complex van bijna 2000 sociale woningen van Nieuw Gent, gekneld tussen de universitaire campus en het academisch ziekenhuis, is de enige omvangrijke concentratie van een bevolking met bescheiden inkomens buiten de ononderbroken zone rond het stadscentrum.

De industriële en de vroegtijdige stedelijke groei van Gent heeft vrij vlug de hoogste klassen uit de stad verjaagd. Vrij snel trok een deel van de Gentse burgerij zich terug in een rist kastelen en domeinen die de stad op een behoorlijke afstand omringden, om zo de confrontatie met het gebrek aan hygiëne, de epidemieën en de arbeidersopstand te vermijden. Anderen trokken naar het zuiden, eerst naar de buurt van de Citadel, vervolgens naar het Miljoenenkwartier, gebouwd op het terrein van de Wereldtentoonstelling van 1913 ten zuiden van de spoorweg en ten slotte naar de mooie Leievallei ten zuidwesten van de stad (Sint-

Martens-Latem en De Pinte). Maar het centrifugale karakter van de suburbanisatie uit zich ook in de relatief welgestelde buurten in het oosten en het westen van de stad, meer in het bijzonder in Destelbergen en Heusden, in Mariakerke en Wondelgem, en eveneens in het noorden, aan de beide oevers van het kanaal in Lochristi en Lovendegem.

Naar het voorbeeld van Antwerpen, toont de classificatie van de achtergestelde wijken in Gent de verscheidenheid ervan aan. Een aantal wijken wordt gekenmerkt door een gematigd niveau op de moeilijkheidsindex (types 4 tot en met 6), terwijl de wijken met de meeste moeilijkheden ten noorden van het stadscentrum, richting Gentbrugge, tot het type 3 behoren met een sterke arbeidersaanwezigheid, en zelfs tot het type 1 dat nochtans meer specifiek is voor de grote Waalse steden.

De positieve dynamiek die we opmerken in de meest achtergestelde wijken onderscheidt duidelijk Gent van Antwerpen en Brussel. Dit komt waarschijnlijk door de gecumuleerde gevolgen van de hogere groei van de werkgelegenheid, van een minder uitgesproken ruimtelijke segregatie, en van de plaatselijke gentrificatieprocessen. Nochtans zijn de waargenomen tendensen gelijklopend aan die van de twee grootste steden van het land. Enerzijds vestigen de nieuwe bevolkingsgroepen geboren in het buitenland zich in de arbeiderswijken die een gordel vormen rond het stadscentrum van het noorden tot het oosten. Dit heeft een sterke bevolkingsgroei in de achtergestelde wijken tot gevolg tijdens de periode 2005-2010. Deze aangroei is veel hoger dan in de

volledige agglomeratie (10,5% tegen 6%).

Anderzijds vertoont de bevolking in deze buurten de tendens om er uit weg te trekken. Her resultaat van die beweging is een verspreiding van de precaire bevolking naar de aangrenzende wijken. Enkele wijken in matige moeilijkheden ten zuiden van het centrum (Sint-Pieters, Malem) zien derhalve hun situatie verslechteren. Die evolutie is evenwel veel minder zichtbaar dan in Antwerpen of Brussel. Misschien komt dit omdat de evolutie er minder grootscheeps is of omdat ze gecompenseerd wordt door de in het algemeen positievere dynamiek van de stad Gent. Geïsoleerd ten zuiden van de stad, kent de sociale wijk Nieuw Gent eveneens verslechtering van de sociaaleconomische situatie.

De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden

Hoewel er erg weinig zeer achtergestelde wijken zijn, heeft **Sint-Niklaas** niettemin ongeveer 6.000 inwoners in wijken in moeilijkheden, d.w.z. ongeveer 7% van de bevolking van de agglomeratie.

Traditioneel bestond hier een textielnijverheid (confectie en breigoed) maar de tewerkstelling heeft zich sterk geïndustrialiseerd o.a. door de creatie van verschillende industriezones. Deze ontwikkeling heeft geen fundamentele invloed gehad op de spreiding van de sociale groepen in de stad. Ondanks een duidelijke suburbanisatie, is het historische centrum vrij welgesteld gebleven, zeker langs de relatief prestigieuze assen die de Grote Markt met het station in het noorden en met de autoweg Antwerpen-Gent in het zuiden verbinden. De minder welstellende buurten van de stad bevinden zich rondom deze centrale as. De typologie verduidelijkt het zeer gematigde karakter van de wijken in moeilijkheden. Alle wijken behoren tot het type 6 dat het minst achtergestelde type is. Dus ondanks de sterke aanwezigheid van industrie en een arbeidersbevolking die gedeeltelijk van geïmmigreerde oorsprong is, heeft de globale dynamiek de sociale achterstelling beperkt. Ten opzichte van grotere steden is de ruimtelijke segregatie eveneens beperkter. Toch is er in de enkele achtergestelde wijken een enigszins achtergestelde bevolking met immigratie-achtergrond aanwezig. Het gaat in het bijzonder om Turkse en Marokkaanse arbeiders die in de textielindustrie of de bouwindustrie werken.

De suburbanisatie neemt niet de vorm aan van verkavelingen maar van lintbebouwing langs de autowegenwegen die toegankelijk is voor relatief gemiddelde inkomens. Dat uit zich in de rist woonkernen zowel naar het noorden (naar Stekene) als naar het zuiden en het westen, met als gevolg een lagere concentratie van hoge inkomens in vergelijking met andere stadsgewesten.

Gent	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	411805	436301	5,95%	71091	78572	10,52%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	110,37%	108,63%	-1,57%	70,70%	71,60%	1,28%
Aandeel personen geboren in België	94,66%	92,22%	-2,58%	79,89%	71,11%	-10,99%
Aandeel personen geboren in een rijk land	1,94%	2,34%	20,49%	3,27%	4,40%	34,37%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	3,21%	5,12%	59,59%	16,49%	23,96%	45,26%
Werkloosheidspercentage	5,42%	4,44%	-18,11%	17,51%	13,32%	-23,91%
Percentage uitkeringsgerechtigden	1,07%	1,46%	36,49%	6,82%	9,71%	42,46%

Sint-Niklaas	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	85943	89436	4,06%	6040	6338	4,93%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	101,06%	100,07%	-0,98%	74,55%	73,43%	-1,49%
Aandeel personen geboren in België	93,88%	92,00%	-2,01%	85,00%	78,35%	-7,82%
Aandeel personen geboren in een rijk land	2,59%	2,79%	7,88%	1,82%	2,78%	52,88%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	3,40%	5,01%	47,55%	12,99%	18,59%	43,05%
Werkloosheidspercentage	5,66%	4,90%	-13,48%	12,88%	10,95%	-15,01%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,82%	1,30%	58,63%	3,77%	5,53%	46,95%

Totaliteit van de migratiestromen

Nationale migratiestromen

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

Migratiebalans voor de periode 2005-2010

Migratiestromen met de rest van de wereld

Jaarlijkse gemiddelde migratiegraad voor de periode 2005-2010

D.2. Beschrijving van de andere stadsgewesten

BRUGGE - OOSTENDE

Binnen het bestudeerde gebied heeft het stadsgewest **Brugge** het laagste niveau van moeilijkheden. Indien we de 30%-drempel hanteren is geen enkele sector in moeilijkheden.

De sociaal-ruimtelijke structuur van het Brugse stadsgewest is betrekkelijk eenvoudig. De industriële activiteiten worden geconcentreerd ten noorden en ten zuiden van de middeleeuwse stad. In het noorden bevinden zich de activiteiten verbonden aan de haven van Brugge, in het zuiden treffen we het bedrijfscomplex van Bombardier aan dat zich toelegt op de productie van rollend spoorwegmaterieel. Deze economische activiteiten beïnvloeden de sociale structuur binnen de stadsmuren en in het noorden ook buiten de muren. Arbeidersbuurten bevinden zich voornamelijk in het noorden van het stadscentrum (Sint-Pieters) en verder langsheen het kanaal tot in Lissewege en Dudzele. Men vindt er eveneens een aanzienlijk aanbod van sociale woningen. In het noordelijke uiteinde van het stadsgewest vertoont Zeebrugge dezelfde sociaal-ruimtelijke kenmerken die verbonden zijn met de Brugse binnenhaven.

De welgestelde bevolking bevindt zich hoofdzakelijk in de periferie waar de woningen groter zijn dan in het centrum. Ze vestigt zich ten oosten (Sint-Kruis en Assebroek) en ten westen van de stad (Sint-Andries en Sint-Michiels), maar ook verder tot in Jabbeke. Naar het zuiden toe vertoont Oostkamp eveneens een positieve migratiebalans, wat duidt op een voortschrijdende suburbanisatie. Deze wijken zijn straalvormig gegroeid langs de autowegen en door een doorlopende invulling van de zandgronden. Tussen 2005 en 2010

kende de stad in zijn geheel een positieve dynamiek, met een belangrijke vermindering van de werkloosheidscijfers en een groei van de inkomens. Een positieve dynamiek vinden we ook in de enkele wijken in zeer matige moeilijkheden, indien we een drempel van 40% hanteren (Sint-Pieters, en de zeezone van de haven van Zeebrugge), waarvan sommige een negatieve migratiebalans hebben (Dudzele).

Oostende vertoont een niveau van moeilijkheden dat over het algemeen niet erg hoog is, maar dat wel hoger is dan dat van Brugge. 15% van de bevolking van het stadsgewest woont immers in een sector in moeilijkheden, wat overeenstemt met 14.474 personen.

De agglomeratie is in het noorden begrensd door de zee, in het westen door de aanwezigheid van de luchthaven en in het oosten en het zuidoosten door de combinatie haven, spoorwegen en autoweg. Bovendien wordt de ruimtelijke structuur beperkt door de lineaire stadsontwikkeling langs de kust. Langs de kust wonen vooral betrekkelijk welgestelde huishoudens, waarvan een groot deel gepensioneerd die een tweede verblijfplaats aan de kust bezitten. In het centrum bevinden zich de bemiddelde wijken die zich enerzijds aan het oostelijke einde van de stadszone (Bredene) situeren, en anderzijds in de zuid-zuidoostelijke sector van aan het Maria Hendrikapark tot aan het westelijke deel van de gemeente Oudenburg. Ten gevolge van de suburbanisatie bevinden de zones met de gunstigste index zich evenwel landinwaarts, wat zich uit in minder gemengde wijken dan in het centrum. Daarentegen bevinden de achtergestelde wijken zich aan het westelijke uiteinde van het centrum, dat gekenmerkt is door een gematigd ongunstige index (types 4 en 6): dit stemt overeen met de wijken vlakbij de haven en rond het Leopoldpark. Slechts één wijk buiten het centrum vertoont een ongunstige situatie: dit is een sociale woonwijk ten zuiden van de ringweg (Elisabethlaan). Deze wijk in grote moeilijkheden is van het type I omdat er voor de overgrote meerderheid Belgen wonen. Buiten de haven ten slotte, in de richting van De Haan, is er een wijk in zeer matige moeilijkheden (aan de drempel van 40%), daar waar permanente bewoners in woonwagens niet ver van de kust verblijven.

Brugge	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	164439	166437	1,22%	Geen sectoren in moeilijkheden		
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	102,56%	100,24%	-2,26%			
Aandeel personen geboren in België	96,31%	95,28%	-1,07%			
Aandeel personen geboren in een rijk land	1,82%	2,07%	13,73%			
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	1,74%	2,52%	44,72%			
Werkloosheidspercentage	3,99%	3,55%	-11,11%			
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,44%	0,53%	19,22%			

Oostende	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	92155	94761	2,83%	13770	14474	5,11%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	91,60%	93,91%	2,52%	71,10%	73,74%	3,71%
Aandeel personen geboren in België	94,45%	92,44%	-2,13%	87,70%	81,82%	-6,71%
Aandeel personen geboren in een rijk land	2,70%	2,74%	1,45%	4,02%	4,26%	5,94%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	2,55%	4,47%	75,34%	7,51%	13,09%	74,31%
Werkloosheidspercentage	7,53%	6,87%	-8,85%	15,01%	14,41%	-4,00%
Percentage uitkeringsgerechtigden	1,10%	1,52%	38,65%	4,32%	6,03%	39,49%

HASSELT - GENK

Het stadsgewest Hasselt-Genk is zeer heterogeen, met drie vrij verschillende stadsruimtes die toch deel uitmaken van een doorlopend stedelijk geheel: de stad Hasselt die de dienstensector concentreert, de stad Genk met de grote industrie en de Limburgse mijnstreek. Dit stadsgewest telt iets meer dan 28.000 personen die wonen in buurten in moeilijkheden. Maar het is de industriestad Genk die het grootste deel wijken in moeilijkheden concentreert: het aandeel van de bevolking dat er woont bereikt 28% terwijl dit nauwelijks de 2% overschrijdt in de meer tertiaire en welgestelde stad Hasselt.

De provinciehoofdstad **Hasselt**, van middeleeuwse oorsprong, vertoont een duidelijk concentrische sociaal-ruimtelijke structuur. De stadsontwikkeling van **Genk** is daarentegen slechts na de Eerste Wereldoorlog op gang gekomen met de opening van de mijnen van Winterslag, Waterschei en Zwartberg in het noordelijke deel van de gemeente. De mijnactiviteiten veroorzaakten een veel onduidelijkere stadsstructuur die meer lijkt op die in de Waalse industriële as dan die in de grote Vlaamse steden. Wel is er een duidelijk recentere huisvesting omwille latere inplanting van de industriële activiteit. De mijn crisis vanaf de jaren '60 dompelde het gebied niet onder in een structurele crisis. De afwezigheid van industriële ontwikkelingen die verband houden met de kolenmijnen, zoals de metaalindustrie, had als gevolg dat deze sluitingen slechts een beperkt effect op de werkgelegenheid hadden. Vooral vanaf de jaren 1960, heeft het gebied grote buitenlandse investeerders langs het Albertkanaal ten zuiden van de gemeente van Genk aangetrokken, waarvan Ford de belangrijkste was. Dit kwam onder meer omdat er heel wat arbeidskrachten beschikbaar waren die meer gedwee waren dan in de Waalse industrie-as (hoog geboortecijfer, sluiting van de kolenmijnen, modernisering van de landbouw). Dit Fordistische model van massaproductie aan de lopende band ondergaat vanaf 2008 ten volle de industriële crisis en zeker de crisis in de automobielsector, maar die gevolgen zijn niet zichtbaar op onze kaarten aangezien onze gegevens niet verder reiken dan 2010. De activiteiten rond de mijnindustrie in de noordelijke rand enerzijds en in het zuiden anderzijds verklaren de zeer diffuse ruimtelijke structuur van Genk in vergelijking met de meer op de tertiaire sector gerichte stad Hasselt. Sociale woonwijken vulden het aanbod van de woningen in de mijncities aan, zowel om de arbeiders van de industrie te huisvesten als de nieuwe inwoners die toekwamen in het kader van de sanering van een vervallen wijk in Hasselt, wat nog meer bijdraagt aan het diffuse karakter van de verstedelijking.

De geografische spreiding van de wijken in moeilijkheden is het effect van deze ingewikkelde economische geschiedenis en dit versplinterde stadslandschap. Er zijn drie zones met precare bevolking voornamelijk van buitenlandse en vooral Turkse oorsprong, die hier onder andere toekwam om in de mijnen te werken.

Ten eerste in het noorden van **Genk**, waar de achtergestelde wijken de mijnzone met de oudste mijnicities overlappen. De oude mijnwerkerswijken staan er zij aan zij met recentere ruim gebouwde sociale woonwijken (van het type "tuinwijk") die in de eerste plaats bedoeld waren om de vroegere mijnwerkers te huisvesten. Deze wijken in het noorden van de stad behoren tot het type 5b (in intermediaire moeilijkheden met een groot aandeel arbeiders), of type 3 (in grote moeilijkheden met een groot aandeel arbeiders), zoals de sectoren van Kolderbos, Nieuw Sledderlo en Nieuw Texas.

Vervolgens werden er meer zuidelijk sociale woonwijken gebouwd. Het gaat om een reeks sociale wooncomplexen van het westen tot het zuidoosten van het centrum van Genk (Winterslag Tuinwijk II&IV, Termien Tuinwijk, Kolderbos en Nieuw Sledderlo) vlakbij het Albertkanaal, die allemaal tot het type 3 behoren, d.w.z. wijken in grote moeilijkheden met een groot aandeel arbeiders.

In **Hasselt** ten slotte, zijn de achtergestelde wijken pericentraal verspreid, wat overeenkomt met de sociale woonwijken van het noorden van de stad. De wijk Rode Rok vormt een uitzondering. Het gaat om een geïsoleerde sociale wijk ten zuiden van de stad, van het type 4, ofwel in grote moeilijkheden, waarvan de bevolking in grote meerderheid Belg is.

De noordelijke en zuidelijke uiteinden van het stadsgewest (het noorden van Houthalen-Helchteren, en anderzijds Alken en Kortesseem) hebben nog sterk hun plattelandskarakter behouden. Het noorden heeft kenmerken van de Kempen, terwijl het zuiden deel uitmaakt van Haspengouw, met een ouder woningbestand en een iets minder jonge bevolking. De wijken in het westen van Houthalen-Helchteren liggen bovendien vlakbij de mijnicities van Zolder, hetgeen hun geringere sociaaleconomische index verklaart.

De bemiddelde klassen zijn niet geconcentreerd in een goed afgescheiden doorlopende zone. Indien we een as trekken van de zuidoostelijke periferie van Hasselt naar het centrum van Genk, dan stemt dit overeen met de centrale hoofdas van de stedelijke bipool, wat een enigszins uitzonderlijke centrale positie van de elites vertaalt, maar dan buiten de stad. Maar bij die structuur komen enkele wijken met hoge inkomens in de periferie van Hasselt en in mindere mate in Alken.

De dynamiek van de Limburgse stadsgewesten was positief tussen 2005 en 2010, gekenmerkt door een inkomensstijging en lagere werkloosheidscijfers die niettemin hoog blijven in de achtergestelde wijken. Op dit moment is het nog moeilijk om het effect van de industriële crisis in het stadsgewest te beoordelen. Op lokaal niveau vertonen de wijken in moeilijkheden een zeer gecontrasteerde dynamiek, met bijvoorbeeld een ongunstige evolutie in Ter Hilst ten zuiden van Hasselt of Nieuw Texas ten noorden van Genk, terwijl andere hun synthese-index van moeilijkheden zien verbeteren, zowel ten noorden als ten zuiden van Genk.

Hasselt	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	125595	131898	5,02%	2922	3119	6,74%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	105,64%	107,03%	1,31%	69,63%	72,53%	4,17%
Aandeel personen geboren in België	95,30%	93,93%	-1,43%	81,34%	77,15%	-5,15%
Aandeel personen geboren in een rijk land	1,72%	1,93%	12,05%	2,43%	2,23%	-8,05%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	2,51%	3,62%	44,22%	14,61%	18,55%	26,98%
Werkloosheidspercentage	6,01%	4,63%	-23,02%	16,96%	13,39%	-21,05%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,30%	0,56%	89,25%	1,85%	3,31%	79,49%

Genk	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	87173	89546	2,72%	26280	25405	-3,33%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	98,37%	98,03%	-0,34%	72,70%	77,28%	6,29%
Aandeel personen geboren in België	87,92%	86,34%	-1,81%	71,87%	70,92%	-1,32%
Aandeel personen geboren in een rijk land	4,23%	4,51%	6,58%	2,42%	2,44%	0,79%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	4,76%	6,15%	29,30%	15,42%	17,07%	10,70%
Werkloosheidspercentage	8,40%	6,99%	-16,81%	18,49%	14,35%	-22,42%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,25%	0,44%	80,49%	0,71%	1,15%	61,38%

ROESELARE - KORTRIJK - MOESKROEN

De stadsgewesten van Roeselare, Kortrijk en Moeskroen hergroeperen respectievelijk 3.777, 11.191 en 12.993 personen die wonen in een wijk in moeilijkheden, aan de drempel van 30%. Dit is respectievelijk 5,5%, 7,7% en 23,5% van de bevolking van de verschillende stadsgewesten. Van deze drie agglomeraties is Moeskroen dus het meest getroffen door achterstelling, zowel in absolute als in relatieve termen.

Dit contrast dient onderstreept te worden. Zelfs al is er sprake van een betrekkelijk gelijksoortige structuur, toch was de ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen veel dynamischer dan die van westelijk Henegouwen. De eerste zone rond Kortrijk heeft zich vanaf de jaren '50 ontwikkeld rond een dicht en dynamisch netwerk van kleine en middelgrote ondernemingen. Oorspronkelijk gespecialiseerd in de textielsector, heeft de industrie zich sterk gediversifieerd naar andere lichte industrieën (meubelen, voedingsmiddelen) of door zich toe te leggen op aanverwante sectoren, zoals industriële installaties of textielchemie. Die specifieke ontwikkeling sluit aan bij een sterke sociale homogeniteit, die het zeer beperkte aandeel van de bevolking van buitenlandse oorsprong in deze regio verklaart, al is die recent toegenomen. Deze economische dynamiek vinden we niet terug aan de andere kant van de taalgrens. Waarschijnlijk komt dit omdat die gebieden sterk beïnvloed werden door de nabijgelegen zware industrie van de Henegouwse industrie-as, en zelfs door de nabijheid van de grote metropool Rijsel met zijn industriële buitenwijken van Roubaix-Tourcoing.

In **Kortrijk**, bekend voor zijn eeuwenoude linnenindustrie langs de Leie, zou men een sociaal-ruimtelijke structuur verwachten die sterk gevormd werd door deze rivier. Maar de aanzienlijke verwoestingen gedurende de twee wereldoorlogen en de sterke decentralisatie van de industrie langs de spoorwegen, het Kanaal Kortrijk-Bossuyt (gebouwd tijdens de tweede helft van de 19e eeuw om de Leie met de Schelde te verbinden) en de autowegen van na de Tweede Wereldoorlog, hebben die structuur echter danig doen vervagen. De verspreiding van sociale woningen in kleine complexen (nooit groter dan 250 woningen) over het hele stadsgewest heeft ook bijgedragen tot een versnippering van de ruimtelijke spreiding van bevolkingsgroepen in kansarmoede.

Er is echter duidelijk te zien dat de bemiddelde bevolking de tendens vertoont om zich ten zuiden van de stad te vestigen, in de directe omgeving van de KULAK (net aan de andere kant van de E3 in het zuidoosten van de stad) en, verder, op de reliëfs tussen de Leie en de Schelde, langs de autowegen naar Rijsel (Marke) en Doornik (Bellegem). Enige uitzondering is te vinden in het uiterste zuiden in Aalbeke en Rollegem waar enkele arbeiderswijken zijn.

De enige wijken in moeilijkheden (aan de drempel van 30%) in Kortrijk bevinden zich aan de rand van het centrum (Klakaart, Venning, Gentse Poort, Oude Sint-Janswijk, Houtmarkt, Kortrijk Station, Paters Mote, Overleie) die alle ingedeeld zijn in het type 6 (in matige moeilijkheden), met uitzondering van de sector Hallen in het zuidoosten van de stad, van het type 4. Al deze wijken in moeilijkheden, behalve de Houtmarkt, zien hun moeilijkheidsindex verslechteren tussen 2005 en 2010. Met uitzondering van de werkloosheid kent de socio-economische index een gevoelige achteruitgang in het gehele stadsgewest, en meer bepaald in de achtergestelde wijken. De vestiging van de bevolking van buitenlandse afkomst verloopt parallel met de gedeeltelijke achteruitgang van de traditionele economische activiteit en verklaart deze evolutie. Het is echter nog te vroeg om het effect van de crisis van 2008 op die sombere dynamica te beoordelen.

- Type 1:** Zeer grote moeilijkheden - type Wallonië
- Type 4:** Grote moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen
- Type 6:** Matige moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen

- Blue:** Verbetering van de synthese-index van moeilijkheden
- Yellow:** Geen sterke wijzigingen
- Red:** Achteruitgang van de synthese-index van moeilijkheden

Roeselare	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	64788	68020	4,99%	3769	3777	0,21%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	101,86%	100,46%	-1,37%	76,44%	73,54%	-3,79%
Aandeel personen geboren in België	97,29%	95,11%	-2,23%	92,84%	84,04%	-9,48%
Aandeel personen geboren in een rijk land	1,02%	1,05%	2,67%	1,73%	1,91%	10,39%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	1,59%	3,70%	132,30%	5,21%	13,83%	165,50%
Werkloosheidspercentage	3,87%	3,27%	-15,53%	9,34%	8,59%	-7,94%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,57%	1,16%	102,64%	3,29%	7,63%	131,95%

Kortrijk	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	142132	145467	2,35%	10012	11191	11,78%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	99,54%	98,19%	-1,36%	72,40%	70,89%	-2,10%
Aandeel personen geboren in België	95,56%	93,52%	-2,13%	85,30%	79,03%	-7,34%
Aandeel personen geboren in een rijk land	1,53%	1,70%	11,34%	2,28%	2,24%	-1,97%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	2,78%	4,58%	64,80%	12,09%	18,26%	51,05%
Werkloosheidspercentage	4,69%	3,87%	-17,43%	12,00%	8,88%	-25,94%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,83%	1,30%	57,21%	4,65%	7,72%	65,83%

Moeskroen	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	52499	54968	4,70%	12812	12993	1,41%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	83,51%	85,15%	1,96%	67,85%	68,95%	1,62%
Aandeel personen geboren in België	82,57%	77,83%	-5,75%	78,28%	73,28%	-6,39%
Aandeel personen geboren in een rijk land	14,68%	18,51%	26,09%	17,75%	20,97%	18,13%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	2,23%	3,07%	37,61%	3,42%	5,00%	46,08%
Werkloosheidspercentage	12,52%	11,67%	-6,85%	22,68%	20,89%	-7,86%
Percentage uitkeringsgerechtigden	1,34%	2,05%	52,97%	3,25%	5,42%	66,97%

Roeselare vertoont globaal gezien een laag moeilijkheidsniveau. Slechts drie sectoren in het zuidwestelijke deel van het stadscentrum worden aan de drempel van 30% beschouwd als in moeilijkheden (Ieperstraat, Heilig Hart, Centrum). Nochtans vertonen deze sectoren slechts een matig moeilijkheidsniveau (type 6).

Meer nog dan Kortrijk dat activiteiten in de dienstensector ontplooid, wordt Roeselare gekenmerkt door een industriële structuur van dynamische kleine en middelgrote ondernemingen. De ontwikkeling in de loop van de laatste decennia verklaart de geringe achterstelling, des te meer daar deze gebieden door een sterke samenhang tussen de sociale groepen worden gekenmerkt, en een beperkte geografische concentratie van personen in kansarmoede.

De wijken van het zuidwestelijke kwadrant van het stadscentrum zien hun situatie op de synthese-index van moeilijkheden achteruit gaan, op uitzondering van Heilig Hart. De dynamiek lijkt op die van de stad Kortrijk. Het belang van de industrie verklaart dat dit gebied door de structurele crisis van de traditionele sectoren geraakt kan worden.

In **Moeskroen** kan een belangrijk deel van de centrale stad beschouwd worden als in moeilijkheden. Van deze wijken is Outre Meuse (in het zuidwesten van het centrum, langs het park van Moeskroen) ondergebracht in type I of in zeer grote moeilijkheden type Wallonië, gekenmerkt door een beperkt aandeel personen uit een arm of intermediair land. Niettemin valt er tussen 2005 en 2010 een verbetering te noteren van de synthese-index van moeilijkheden.

Buiten de stad hebben twee sectoren met sociale woningen een bijzonder ongunstige sociaaleconomische index. Het gaat om de wijk "Les Blommes" in het westelijke uiteinde van het stadsgewest, en "Petit Cornil" in het noordelijke uiteinde. Zij behoren tot het type 4, in grote moeilijkheden met een gering aandeel personen geboren in een intermediair of arm land.

NAMEN

Namen is de Waalse agglomeratie met het geringste aandeel inwoners in de achtergestelde wijken, met iets minder dan 20%. Dat wordt verklaard door het feit dat Namen, in tegenstelling tot de grote Waalse steden, geen belangrijke industriële structuur heeft ontwikkeld en dus geen omschakeling moet doorvoeren. Als logisch gevolg heeft Namen geen sterke concentraties van buitenlanders afkomstig uit de eerste immigratiegolven gekend, en het gewicht van de arbeidersbevolking is er matig. Zelfs de recente immigratie blijft beperkt: het aandeel personen geboren in een intermediair of arm land is niet hoger dan 5% van de totale bevolking, maar 17% binnen de achtergestelde wijken. Het tertiaire karakter van deze middelgrote stad werd vanaf 1986 nog versterkt door het statuut van hoofdstad van het Waals Gewest. Maar zelfs in dit gunstige klimaat woont bijna 20% van de bevolking in wijken in moeilijkheden. Dit cijfer ligt veel hoger dan in Vlaanderen in steden van vergelijkbare omvang zoals Hasselt en Brugge.

Net als de meeste historische steden liggen de achtergestelde wijken rond de centrale stad, meer precies in de directe buitenwijken ervan en in de sociale woonwijken die langs de oude steenwegen liggen. Ten noorden van het centrum, vanaf Hastedon en Saint-Servais tot de avenue des Champs-Élysées, concentreert de "Naamse kuip" een groot deel van de achtergestelde bevolking. Die buurten behoren tot het type 4, in grote moeilijkheden met een gering aandeel personen geboren in een intermediair of arm land. Slechts enkele wijken hebben kenmerken van het type I dat specifiek is voor de grote Waalse industriële steden: Hastedon, Réservoir en rond de avenue des Champs-Élysées.

Ten zuiden van het stadscentrum, langs de Maasvallei, bevinden zich andere wijken in moeilijkheden, zoals Seden, Sart-Hulet en Amée. Seden behoort tot het type I, een typische wijk in grote moeilijkheden net als in de Waalse industriële steden, terwijl de andere van het type 4 zijn. Deze buurten worden gekenmerkt door een opeenstapeling van problemen in verband met werkgelegenheid, opleiding, huisvesting en gezondheid.

Tussen die twee zeer achtergestelde buurten wordt het stadscentrum eveneens gekenmerkt door een ongunstige index, en valt onder het type 4. Dit is voornamelijk het geval ten oosten van het stadscentrum. Het is net dit stadsdeel dat een grootscheeps proces van stadsvernieuwing achter de rug heeft, wat leidde tot belangrijke wijzigingen in de sociale samenstelling en uiteindelijk ook van de synthese-index van moeilijkheden. Over het algemeen kent het centrum van de stad trouwens een positieve dynamiek. Sociale opwaardering vinden we eveneens stroomafwaarts van het centrum aan de oevers van de Maas, met woningbouw van hoge standing. Aan de rand van het historische centrum daarentegen, naar het noorden en het oosten, en ook aan Saint-Servais, vertonen de socio-economische indicatoren tussen 2005 en 2010 de tendens om te verslechteren, met name door de vestiging van nieuwe bevolkingsgroepen uit een arm of intermediair land.

Buiten de centrale stad hebben de periurbane gebieden een veel gunstigere index door de vestiging van bemiddelde huishoudens uit het centrum, wat de beperkte gentrificatie van het stadscentrum geenszins heeft vertraagd. Naar het noorden toe is de index het gunstigst terwijl naar het westen, naar de Henegouwse industrie-as, of langs de Maas naar het zuiden, de wijken meer sociaal gemengd zijn.

Gemeenten

Synthese-index van moeilijkheden

Typologie

- Type 1: Zeer grote moeilijkheden - type Wallonië
- Type 4: Grote moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen
- Type 5a: Intermediaire moeilijkheden met hoog aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen
- Type 6: Matige moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen

De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden

- Verbetering van de synthese-index van moeilijkheden
- Geen sterke wijzigingen
- Achteruitgang van de synthese-index van moeilijkheden

Namen	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	150556	155202	3,09%	29337	31044	5,82%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	104,69%	106,69%	1,91%	66,22%	70,32%	6,20%
Aandeel personen geboren in België	92,89%	91,59%	-1,41%	82,80%	77,37%	-6,56%
Aandeel personen geboren in een rijk land	2,37%	2,61%	10,13%	3,49%	3,70%	5,96%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	3,77%	4,86%	28,82%	11,83%	16,99%	43,58%
Werkloosheidspercentage	9,57%	8,12%	-15,13%	25,94%	21,06%	-18,79%
Percentage uitkeringsgerechtigden	1,34%	1,74%	29,53%	7,88%	11,08%	40,62%

DOORNIK

Doornik is een middelgrote stad met 87.000 inwoners waarvan het stadsgewest grotendeels met de gemeentegrenzen overlapt, wat verklaart wordt door de uitzonderlijke omvang van de gemeentefusie die de stad onderging. Er moeten drie gemeenten aan toegevoegd worden in het zuiden (Brunehaut, Rumes en Antoing). In vergelijking met de andere Waalse steden is het aandeel van personen in wijken in moeilijkheden beperkt, rond de 20%.

Nog duidelijker dan elders concentreert de preciaire bevolking zich in het centrum van de stad, terwijl de voorstedelijke buitenwijken veel rijker zijn. De wijk die het meeste in moeilijkheden is, bevindt zich ten westen van het centrum; het gaat om de sector van de “Casernes”. Deze sectoren behoren tot het type 4, in grote moeilijkheden met een gering aandeel buitenlanders, of tot het type 6, in matige moeilijkheden.

Behalve het centrum worden enkele andere wijken door een ongunstige index gekenmerkt: sommige zijn zeer dun bevolkt (industriezone ten noorden van de ringlaan, of Vaulx Carrières in het zuidoosten), anderen stemmen overeen met sociale wooncomplexen, zoals Résidence Carbonelle ten oosten van de ringlaan of de sector Maroc in het zuiden.

De hogere sociale klassen op hun beurt zijn het best vertegenwoordigd in een kroon op 4-5 kilometer van het centrum en bevinden zich in de periurbane zones naar het noordwesten. De invloed van het Pays des Collines en de streek van Kortrijk is hier duidelijk merkbaar.

De dynamiek lijkt over het geheel genomen gering in de Doornikse agglomeratie, maar hierbij moet de sterke stijging van sociale uitkeringsgerechtigden in de achtergestelde wijken onderstreept worden. Uit geografisch oogpunt zijn de achtergestelde wijken onderhevig van tegenstrijdige dynamieken. Enerzijds is de renovatie massaal geweest in de wijken van het centrum van de stad, wat een gentrificatie binnen de stadsmuren op gang bracht. De nabijheid van de Rijselse pool en de toenemende invloed op de plaatselijke vastgoedmarkt vormt waarschijnlijk een ander verklarend element voor de komst van een nieuw soort inwoner. Evenwel parallel hiermee zal de komst van nieuwe preciaire bevolkingsgroepen geboren in een arm land, zich voegen bij de preciaire bevolking van het stadscentrum, omwille van de gemakkelijkere toegang tot de diensten. Hierdoor is er een sterke nabijheid tussen de achtergestelde en de bemiddelde bevolking (ziekenhuis, opvanghuizen...).

Gemeenten

Synthese-index van moeilijkheden

Typologie

- Type 1: Zeer grote moeilijkheden - type Wallonië
- Type 4: Grote moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen
- Type 6: Matige moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen

De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden

- Verbetering van de synthese-index van moeilijkheden
- Geen sterke wijzigingen
- Achteruitgang van de synthese-index van moeilijkheden

Doornik	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	83589	86933	4,00%	16957	17824	5,11%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	92,57%	93,35%	0,85%	68,59%	69,17%	0,84%
Aandeel personen geboren in België	90,21%	88,01%	-2,44%	87,22%	83,64%	-4,10%
Aandeel personen geboren in een rijk land	7,94%	9,59%	20,80%	8,14%	9,98%	22,65%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	1,50%	2,02%	35,24%	4,02%	5,72%	42,32%
Werkloosheidspercentage	10,65%	8,93%	-16,09%	23,95%	19,68%	-17,83%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,92%	1,57%	69,53%	3,98%	7,81%	96,04%

TURNHOUT

Gesitueerd ten oosten van Antwerpen, in hartje Kempen, vormt de agglomeratie van Turnhout niettemin een autonome entiteit met een eigen dynamiek. Het is waar dat de economische dynamiek oorspronkelijk niet los stond van de grote Vlaamse metropool. Zo ontwikkelde de farmaceutische industrie die op zoek is naar hooggekwalificeerde arbeidskrachten (Janssen Pharmaceutica) zich net op de grens van het stadsgewest. Maar de stad heeft eveneens tertiaire activiteiten ontwikkeld, zowel in de handels- als de niet-handelssector. Deze dynamiek maakt van Turnhout de stad waarvan het aandeel personen dat in achtergestelde wijken woont, het geringst is (1,8% van de bevolking van de agglomeratie), op Brugge na.

De minst bevoordeelde wijken zijn centraal gelegen, in het bijzonder de wijk met sociale flatgebouwen ten noorden van het station ("de Warande"). Ten zuiden, over de ringweg, verklaart de nevenschikking van voorstedelijke middenklassewijken en sociale woonwijken een sociaaleconomische situatie die iets minder gunstig is dan in de rest van de stad. Zeer ver van het centrum, ten noorden van de gemeente Ravels, bevindt zich de meest achtergestelde wijk. Het gaat om een camping met enkele tientallen permanente bewoners in woonwagens. Op uitzondering van de camping, hebben de periurbane gebieden een veel een gunstigere sociaaleconomische index ten gevolge van het proces van periurbanisatie van de bemiddelde huishoudens, die meestal naar het westen trokken (rond Oud-Turnhout) en het zuidoosten van de gemeente Turnhout.

Alle minder bevoordeelde wijken vertonen een gunstige dynamiek tussen 2005 en 2010, behalve de centrale wijk nabij het station, die nieuwkomers ontvangt uit arme landen. Hun bevolkingsaandeel in deze

Gemeenten

0 10 km

Synthese-index van moeilijkheden

Typologie

- Type 4: Grote moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen
- Type 6: Matige moeilijkheden met laag aandeel personen geboren in intermediaire of arme landen

0 10 km

De evolutie van de synthese-index van moeilijkheden

- Verbetering van de synthese-index van moeilijkheden
- Geen sterke wijzigingen
- Achteruitgang van de synthese-index van moeilijkheden

Turnhout	Alle sectoren met meer dan 50 bewoners In 2005 et 2010			Sectoren met de grootste moeilijkheden in 2010 die 30% van de bevolking bevatten		
	2005	2010	Rel. Verandering	2005	2010	Rel. Verandering
Aantal inwoners	75402	78430	4,02%	1150	1419	23,39%
Aandeel van mediaan equivalentinkomen	99,97%	97,58%	-2,39%	66,79%	70,45%	5,47%
Aandeel personen geboren in België	85,01%	81,25%	-4,43%	61,20%	47,20%	-22,87%
Aandeel personen geboren in een rijk land	12,51%	14,30%	14,31%	33,55%	36,49%	8,76%
Aandeel personen geboren in een intermediair of arm land	2,33%	4,26%	82,48%	4,90%	15,89%	224,13%
Werkloosheidspercentage	5,97%	5,13%	-14,06%	16,54%	12,26%	-25,87%
Percentage uitkeringsgerechtigden	0,41%	0,62%	49,96%	2,63%	5,13%	95,29%

E. Conclusie

De atlas heeft uitvoerig beschreven hoe de sociale groepen verdeeld zijn over de 22 voornaamste stadsgewesten van België. De analyses zijn gebaseerd op 23 indicatoren die representatief zijn voor de verschillende dimensies van precariteit: arbeidsmarkt, afkomst, inkomen en sociale overdracht. Op basis hiervan hebben wij een synthese-index van moeilijkheden voor alle wijken van meer dan 50 inwoners in de 22 stadsgewesten opgesteld. Omdat we ons bewust zijn van het feit dat die dimensies niet alle aspecten van achterstelling op lokale schaal vertegenwoordigen, hebben wij eveneens indicatoren over gezondheid en onderwijs ontwikkeld op basis van verschillende bronnen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KBSZ) en het NIS ontwikkeld. Helaas zijn bepaalde dimensies afwezig omdat sinds de "sociaal-economische enquête" van 2001 deze gegevens ontbreken: het gaat om huisvesting en het niveau van diploma, twee wezenlijke dimensies van precariteit.

Op basis van de gegevens van de KBSZ heeft de atlas eveneens de dynamiek op buurtschaal kunnen tonen. Omdat de gegevens beschikbaar zijn op jaarbasis, is een regelmatige monitoring van de evolutie van de wijken mogelijk op basis van een eenvoudige en transparante methodologie. De resultaten kunnen niet in enkele lijnen samengevat worden. We kunnen niettemin enkele sterke tendensen van de spreiding van armoede in de Belgische steden onderstrepen. Enerzijds vinden we in alle stadsgewesten de tegenstelling tussen een verarmd stadscentrum en bemiddelde periferie terug. Wat er ook wordt beweerd, de randverstedelijking door de bemiddelde klasse gaat aan een gestaag tempo verder, en de plaatselijke processen van gentrificatie vormen geen tegengewicht, zelfs al kunnen ze plaatselijk grote gevolgen hebben. Anderzijds moet de omvang van de verschillen tussen de Waalse steden en Brussel aan de ene kant, en de Vlaamse steden aan de andere kant, opgemerkt te worden. De grote Waalse steden, geconfronteerd met een structurele crisis sinds de jaren '70, worden sterk getroffen door armoede. Nochtans worden de grote Vlaamse steden niet gespaard: net zoals in Brussel, maar dan in iets mindere mate, woont een belangrijk deel van de inwoners in arme wijken, waar de werkloosheid, de afhankelijkheid van overdrachtsinkomens, het aandeel van de in het buitenland geboren bevolking, de gezondheidsmoeilijkheden en de schoolmislukking zich opstapelen. In Brussel, Gent en Antwerpen is het probleem niet zozeer het gemiddelde inkomensniveau of de werkloosheid, als wel de geografische concentratie van de meer achtergestelde bevolking in bepaalde delen van de stad.

De waargenomen dynamiek op het buurtniveau in de stadsgewesten is complex. In Brussel en in de grote Vlaamse steden ziet men zeer duidelijk een verspreiding van de achtergestelde bevolking van de arme centrale wijken, vaak in de 19e-eeuwse gordel van de stad, naar de aangrenzende wijken van gemiddelde standing. Tegelijkertijd vestigen de nieuwe migrerende bevolkingsgroepen zich bij voorkeur in de meest achtergestelde wijken. Daarentegen lijken de meest welgestelde wijken gesloten, zowel voor huishoudens die de armste wijken ontvluchten als voor de nieuwe migranten. Derhalve wordt de toenemende demografische druk op de grote steden, in het bijzonder Brussel, in de eerste plaats gedragen door de armste wijken en hun rand, die iets minder achtergestelde is. De dynamiek van de grote Waalse steden verschilt een beetje. De nieuwe migranten vestigen zich weliswaar in de verarmde centra, maar zij zijn er minder talrijk. Daarentegen is er een verbetering merkbaar van talrijke betrekkelijk achtergestelde wijken die meer perifeer gelegen zijn, en waar huishoudens uit de middenklasse zich vestigen omwille van de lagere vastgoedprijzen.

Na ons onderzoek blijven talrijke vragen open die essentieel zijn om de dynamieken die aan het werk zijn te begrijpen. We benadrukken vooreerst dat de bijna veralgemeende daling van de werkloosheid gepaard ging met een belangrijke stijging van het aantal personen dat afhankelijk is van het OCMW, zelfs in de Vlaamse steden, hoewel in mindere mate. Ook hier zijn het de achtergestelde wijken en dus de armste gemeenten die het sterkst getroffen zijn. Vervolgens werd het algemeen verbreide proces van vlucht uit de meest achtergestelde wijken niet volkomen verklaard. We weten weliswaar dat het eigenlijk alles welbeschouwd slechts gaat over een bescheiden deel van de bevolking van deze wijken, maar wij weten niet precies welke sociale categorieën die wijken het meest verlaten. Ten slotte, bij gebrek aan gegevens, kennen wij het effect niet van de prijs, het statuut en de kwaliteit van de huisvesting op de stedelijke dynamiek. Het onderzoek van alternatieve bronnen die vaak moeilijk toegankelijk zijn, lijkt hier absoluut noodzakelijk.